

LAMPIRAN

Transkrip Partisipan 1

Nama Narasumber : Arin Oktavia

Pekerjaan : Staff Administrasi - PT Pratama Abadi

Tanggal Interview : 26 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1. Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga?

Halo sama saya Arin, bekerja sebagai Staff Administrasi di PT Pratama Abadi

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Untuk awal-awal pandemi saya baru WFH, sebelum-sebelumnya belum pernah WFH.

3. Apakah Bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif bila selama masa pandemi ini?

Lebih kurang efektif sih, karena dilingkungan rumah itu ada anak, dan juga ada lingkungan tetangga yang kemungkinan membuat kita kurang nyaman bekerja.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Kalau kesulitan waktu nggak terlalu sih, karena bekerja dirumah masih bisa pantau anak dan pekerjaan juga bisa selesai, paling terkadang pekerjaan ga sesuai due date aja.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Suami saya bekerja sebagai pegawai di perusahaan logistik

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?
Sedikit mendukung ya, karena suami mengerti kondisi saya yang bekerja sambil mengurus keluarga. Suami bisa membantu pekerjaan rumah dan menjaga anak-anak.

7. Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?
Pastinya suami pengertian, mau membantu menjaga anak juga.

8. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?
Ikuti protokol dari pemerintah, dengan menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker. Pokoknya ikuti prokes aja deh.

9. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?
Tingkat stres itu mungkin karena kerja di lingkungan rumah, yang mana anak juga melakukan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), jadi kan kelihatan sama kita dan tanggung jawab sebagai ibu juga kelihatan. Lalu, waktu jam istirahat ga menentu, karena satu sisi saya mengurus keluarga dan satu sisi saya harus kejar deadline.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)
Pasti selalu ada perbedaan dan pertengkaran karena suami belum paham atau terbiasa dengan pekerjaan rumah, jadi harus ekstra sabar.

11. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja?
Pastinya bikin mood jadi berantakan dan sulit berkonsentrasi dalam bekerja.

12. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda?

Ya itu tadi ya, saya harus mengerjakan pekerjaan bersamaan dengan mengurus anak, apa lagi kan anak-anak pada PJJ atau daring semua ya sekolahnya, jadi saya harus bantu mereka juga kalo mereka ada kendala, belum lagi pekerjaan kantor saya harus kejar deadline sesuai maunya atasan.

13. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Banyak komunikasi dengan keluarga, menyempatkan waktu juga dengan anak, bisa mengatur waktu aja dengan keluarga.

14. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami, sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Pastinya ya seperti biasa dengan menyiapkan makanan atau kopi untuk suami. Lalu, misal mengenai tanggung jawab ketika saya gabisa ya kalau itu kembali ke suaminya, kadangkala ada aja dalam kondisi ini kaya kerjaan yang bikin mood kita ga baik, jadi minta pengertian dari suami aja.

15. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang ditentukan biar ga buat semakin stres kalau mepet deadline. Selain itu, ya pastinya utamakan waktu buat anak juga karena mereka butuh orang tuanya juga selama daring ini. Ya dengan bisa bagi waktu sih keadaan di rumah bisa aman-aman aja ya.

16. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Pastinya dengan memberikan kompensasi bila ada yang terpapar virus, diberikan cuti selama menjalani pengobatan.

17. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Ya, karena perusahaan memberikan kebijakan yang bisa membantu mengurangi stres dan mengakibatkan konflik kerja-keluarga.

Transkrip Partisipan 2

Nama Narasumber : Dewi
Pekerjaan : Admin Payroll - KPN Corp
Tanggal Interview : 29 Mei 2022 dan 15 April 2023
Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1. Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga?

Halo nama saya Dewi Siswanti bekerja sebagai *admin payroll* di KPN Corp, Kuningan Jakarta Selatan, dan belum memiliki anak.

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Untuk pengalaman WFH baru di perusahaan sekarang sih.

3. Apakah Bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif bila selama masa pandemi ini?

Menurut saya cukup mempermudah karena kalau melakukan *meeting* secara langsung ada beberapa kendala yang dihadapi seperti beberapa pihak yang tidak *on time* saat kehadirannya, jadi jika melakukan *meeting* secara daring melalui video, setiap orang tuh bisa melakukan *meeting online* ini di mana saja *even* itu di dalam mobil, perjalanan, jadi lebih efektif secara waktunya.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Ada ya, kesulitannya kalau bekerja di rumah itu jadinya fokus kita terbagi jadi dua. Enaknya lebih banyak ketemu sama keluarga jadi mengimbangi waktu antara mengurus keluarga dengan pekerjaan.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Iya suami saya bekerja sebagai Management Trainee

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Kalau mendukung paling dari sisi mengerti kalau saya bekerja di rumah tidak bisa banyak waktu untuk mengurus keluarga selama pekerjaan masih belum beres, jadi minta ga diganggu aja. Kalau dari sisi membantu pekerjaan rumah tangga sih gak ya, karena suami ga terbiasa dengan itu, jadi ya tetap saya yang kerjakan.

7. Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Iya itu tadi ya, mendukungnya paling dari pengertian suami kalau saya lagi di jam kerja ga bisa banyak waktu buat mengurus rumah atau suami sementara waktu, setelah beres pekerjaan baru bisa memberi waktu banyak buat keluarga.

8. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Upayanya itu seperti harus bisa membagi waktu antara istirahat, olahraga bekerja, dan waktu bersama keluarga saya. Lalu, untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kondisi tubuh sehabis keluar tentang sama orang, yang terakhir pastinya memenuhi Prokes pemerintah.

9. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Memunculkan tingkat stres ada ya, karena selama kerja di rumah nih kayak contohnya *deadline* yang gak mengenal waktu kalau misalkan di kantor kita masuk jam 9, pulang jam 4, kita bekerja diluar jam kerja itu dihitung lembur, tapi *online* ini bekerja bahkan kayak kadang ngirim *file* jam 11 malam jam atau 1 malam itu jadi kayak gak kondusif sih waktunya. Jadi cukup menimbulkan stres.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Tentunya ada, konflik karena masalah pekerjaan yang bebannya cukup berat, terkadang menimbulkan stres dan emosional yang berimbas ke keluarga. Kerja di rumah waktunya genit, jam tidur juga jadi berantakan dan jadinya buat emosi saya kurang baik.

11. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja?

Ya paling saya berusaha untuk komunikasi dengan suami terkait perasaan saya selama bekerja dari rumah ini kurang baik karena tekanan pekerjaan, supaya suami mengerti itu. itu aja sih, komunikasinya yang penting.

12. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda?

Saya pernah mengalami *panic attack* di beberapa waktu pekerjaan mendekati waktu deadline sedangkan tugasnya belum terselesaikan jadi hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Selain itu semenjak bekerja dari rumah ini, pikiran bercabang ya antara mengurus keluarga dan pekerjaan, jadi cukup ke *distract* dan mengganggu konsentrasi dalam penyelesaian tugas.

13. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Berdasarkan pengalaman sampai *panic attack* karena mendekati *deadline* tugas yang belum terselesaikan, jadi sekarang lebih memaksimalkan biar bisa menyelesaikan tugas sebelum waktu yang ditentukan. Saya itu bisa lebih membagi waktu jadi nggak sepenuhnya kerja, Ada waktu untuk olahraga istirahat, dan berkumpul dengan keluarga sebagai penghibur selama bekerja dari rumah ini.

14. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami, sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Saya harus bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat sebisa mungkin, jadi bisa membagi waktu antara mengurus suami dan pekerjaan. Selain itu kami juga pengertian kalau pekerjaan saya lagi sibuk, tapi saya berusaha untuk tetap bisa membagi waktu antara suami dan pekerjaan.

15. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang ditentukan selain untuk membagi waktu untuk keluarga, menyelesaikan sebelum waktu *deadline* untuk saya juga dapat mengurangi tingkat stres selama bekerja dari rumah. Sedangkan tuntutan di dalam rumah tangga ini, saya lebih ekstra dalam membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus rumah.

16. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Selama masa pandemi ini setiap akhir bulan jika sesama karyawan *sharing* dan saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Selain itu perusahaan menjamin setiap karyawannya untuk vaksin, yang terakhir dalam pekerjaan saya saling mendukung dan tidak menekan satu sama lain antara karyawan.

17. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Kurang mendukung ya, karena dalam segi fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, vitamin tidak dapat dari perusahaan, selain itu dari sisi waktu bekerja juga menjadi lebih lama.

Transkrip Partisipan 3

Nama Narasumber : Dwi

Pekerjaan : Accounting and Tax Staff - PT E-Motion Entertainment

Tanggal Interview : 11 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani dan Elsa Salim

1. Halo selamat siang, bisa perkenalkan diri dulu?

Saya Dwi, saya dari divisi *accounting and tax* di E-motion.

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Iya saya pernah WFH di tahun 2021.

3. Sebelumnya apakah bekerja secara *online* melalui konferensi video WhatsApp atau *E-mail* itu membantu dan mempermudah efektif selama masa pandemi ini mengenai pekerjaan?

Kalau *online* selama WFH itu kebetulan karena kalau *accounting* itu kan mesti lihat *physically* dokumen-dokumen ya kan, kalau misalkan itu jadi agak kurang efektif aja untuk mengerjakan sesuatu yang kita benar-benar melihat *physical* dokumen kayak apa. Apalagi kan dengan sistem kalau sistem itu kadang kita pun jaringan atau internet kita lemot atau apa itukan jadi memperhambat kita kerja kan. Jadi seperti itu jadi lebih kurang efektif aja sih.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Kalau misalkan di rumah itu malah lebih pembagian waktunya lebih sulit karena apalagi saya masih punya balita ya kan, jadi kalau setiap dia melihat ibunya pasti yang dia tau hanya ibunya di rumah padahal kan ibunya bekerja. Ya paling seperti itu, belum lagi mengurus anak yang memang benar yang sekolahnya juga *online* juga, kita juga harus bekerja *online* yang jamnya pun tidak ada batasannya sama seperti *Office Hour* kan jam 9 sampai jam 6 gitu kan. Jadi yang menurut saya sih lebih kurang efektif aja, lebih enak di kantor jadi kalau memang bekerja ya udah emang di luar dari rumah bukan ada di rumah.

5. Sebelumnya boleh tahu gak sih pekerjaan suami saat itu?

Kebetulan sih saat itu masih jadi karyawan di PT Astra, cuman kan di bagian pabrik yang dia membuat membuat rem mobil, seperti kayak onderdil- onderdilnya seperti itu. Jadi kan kalau di pabrik itu karyawan pabrik dia hitung- hitung pekerjanya kan per jam, misalkan dia gak kerja berartikan tidak ada penghasilan hanya uang pokok saja atau kebijakan yang lain dari di perusahaan itu. Kemarin WFH sampai berapa bulan kan, sedangkan kita kebutuhan berjalan, anak sekolah, kebutuhan di rumah juga semakin meningkat, yang harus punya ini itu apa yang perlu dibeli juga.

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Kalau suami saya sih mendukung kalau ada di rumah. Kan kalau dia bisa bantu-bantu apalagi dia bisa masak ataupun jagain anak. Jadi pas kalau saya lagi ada kerjaan gitu, saya bisa fokus di pekerjaan saya ya. Karena dia kerjanya pabrikan gak yang harus terpaku dengan *online* yang di laptop, jadi kan kalau WFH tidak sama-sama bekerja jadi dia bisa bantu seperti pekerjaan rumah anak atau apapun. Menurut saya jadi sangat membantu selama WFH untuk pekerjaan rumahnya.

7. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Saya dan keluarga sih gak yang terlalu parno banget ya tapi tetap kita waspada. Untuk di keluarga sendiri sih paling saya lebih yang konsumsi vitamin- vitamin itu, cuma yang penting kalau kita di rumah itu menjaga kebersihan aja sih. Jadi terutama dalam diri-sendiri dan lingkungan keluarga, sama kalau ada orang luar masuk gitu ya atau misalkan habis dari luar ya harus cuci tangan ataupun sering mengganti baju jika habis dari keramaian seperti itu, terus lebih banyak minum air putih seperti itu. Jadi lebih mengikuti prokes-nya aja ya.

8. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Untuk tingkat stres selama WFH si hanya di awal-awal karena mungkin dari awal *hybrid*, kita di rumah tuh, ditambah kalau pas lagi ada tugas anak *online*. Tapi setelah satu bulan menjalani dibawa *happy* sih, jadi tingkat stresnya sudah mulai menurun saat itu.

9. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Mungkin karena tadi saya bilang di awal kan dia juga membantu pekerjaan saya kan, cuman yang biasa awal-awal yang bisa saya kerjain misal kalau saya kan tatanan ini seperti ini dulu, terus dia yang kerjakan tatanannya berubah tidak seperti di awal-awal itu aja, jadi seperti kasih tau kalau ini gak berubah tempatnya bukan di sini atau ini dulu yang harus diselesaikan baru yang ini seperti itu sih. Gak terlalu yang besar konfliknya, hanya kecil aja. Untuk masalah finansial sama anak juga gak terlalu dipermasalahkan, paling jadi harus lebih banyak berhemat aja.

10. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja?

Kalau untuk mungkin sama seperti tadi di awal-awal, saya memang agak sedikit stres ya harus membagi waktu di rumah dan harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang memang menjadi kewajiban saya gitu di awal-awal mungkin stres. Terlebih lagi kan kita paska pandemi gak bisa keluar ya mau cari buat *refreshing*-pun susah gitu tapi sejalannya waktu juga kita harus mengikuti aturan, jadi santai aja, jalanin aja.

11. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda?

Kalau untuk saya sih untuk yang stres atau perilaku kerja itu sih karena saya di bagian *accounting* dan saya udah lama di situ dari sekitar tahun 2006 saya udah di bagian *accounting* kalau misalkan untuk mengaturnya itu gak ada

kendala sih ya. Kayak gini asal saya punya waktu yang memang benar-benar mengelola waktu yang biar supaya saya bisa fokus itu udah cukup untuk saya meskipun sebentar atau apapun, yang penting saya bisa fokus gitu itu cukup buat saya. Lebih gimana kelola waktu masing-masing di pekerjaan sama keluarga.

12. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Kalau saya sendiri sih lebih fokus terhadap yang kita kerjain ya, jadi misalkan kita lagi mengerjakan pekerjaan yang memang harus fokus itu menyelesaikan dengan waktu yang saya punya kan, harus fokus sama satu tujuan. Kalau udah selesai *next* baru nanti ke keluarga, anak, ataupun mengerjakan pekerjaan dirumah, jadi kita harus punya *time*-nya masing-masing dan lebih mengelola yang *urgent* dulu dikerjain

13. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami, sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Walaupun sebagai ibu pekerja ya dalam hal melayani suami kita harus seimbang ya kalau menurut saya, jadi kalau memang kita waktunya kerja ya kerja kalau pas memang waktunya harus melayani suami seperti nyiapin makanan dan hal-hal tertentu itu harus tetap diprioritaskan karena suami dan keluarga itu nomor satu buat saya seperti itu

14. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Kalau saya untuk mengatasi kelelahan antara internal sama eksternal mungkin lebih ke *time focus* juga ya. Jadi kalau untuk yang pekerjaan ya pekerjaan, pekerjaan rumah ya pekerjaan rumah, anak ya anak. Jadi saya bagi yang memang *urgent* banget, *semi-urgent*, dan mana yang bisa saya kerjakan santai, yang penting *slow but sure* dan pekerjaan selesai semua. Jadi kalau memang

udah lelah banget belum kepegang pekerjaan yang si A atau si B mungkin minta bantuan suami sehingga lebih komunikasi sama *time management*.

15. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Alhamdulillah ya untuk E-Motion itu kalau dukungan dari perusahaan sih sebenarnya saya bersyukur pertama itu masalah *sallary*, jadi biasanya kan kalau untuk yang WFH itu biasanya tuh perusahaan-perusahaan itu memotong gaji karyawan tersebut misal 50% atau hanya mendapatkan gaji pokok atau berapa, apalagi kan pandemi perusahaan-perusahaan juga mengalami mengalami penurunan juga kan, jadi *Alhamdulillah* kalau E-motion sih dari segi *sallary* kita tidak dipotong dan tidak ada pemotongan apapun jadi *full* itu aja paling bentuknya.

16. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Kalau saya sih karena tadi ya di perusahaan saya emang membayar gaji *full*, jadi saya *happy* karena semua kebutuhan bisa terpenuhi, setidaknya tidak ada yang kekurangan. Jadi kita *happy* masih bisa kebantu dan *so far* masih bisa ke *handle* semuanya. be either bantu ya Bantu mati-mati Bisakah Anda semuanya.

17. Ya, untuk sesi wawancara sudah selesai, sudah cukup. Terima kasih atas waktunya dan sudah sangat membantu untuk kelulusan saya.

Sama-sama.

Transkrip Partisipan 4

Nama Narasumber : Erin

Pekerjaan : Social Media Specialist - Lolab

Tanggal Interview : 12 Mei 2022 dan 10 April 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

- 1) Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?**

Halo nama saya Erin bekerja di Lolab sebagai Social Media Specialist dan saya belum memiliki anak

- 2) Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?**

Baru di perusahaan ini aja sih selama pandemi

- 3) Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?**

Oke menurut saya cukup mempermudah ya dan efektif juga karena nggak perlu kebek macet kalau ingin ke tempat kerja, jadi selama WFH ada hambatan selama perjalanan jadi lebih enak di rumah.

- 4) Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?**

Kesulitan pasti ada ya apalagi pas awal-awal pandemi itu kerasa banget kesulitan tapi yang menjadi kebiasaan dan lebih tahu Jadi nggak terlalu merasa kesulitan di bawah ini jadi lebih dibawa enjoy aja pekerjaannya jadi nggak perlu dibikin ribet ya.

- 5) Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?**

Suami bekerja sebagai Developer

- 6) Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?**

Lumayan mendukung, suami pengertian kalau aku lagi sibuk WFH, karena sama dia pun juga WFH.

7) Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Ya itu, suami sih pengertian dan bisa diminta tolong kalau aku lagi sibuk tapi butuh sesuatu, suami juga bukan tipe yang merepotkan juga jadi saya ga terlalu kepikiran gitu.

8) Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Yang nomor satu itu yang pastinya jaga kebersihan, jadi kalau misal dari luar rumah tuh pasti harus langsung mandi Itu bayinya langsung ditaruh di tempat laundry yang dipakai di dalam rumah aku juga habis pegang duit atau dari barang-barang dari luar rumah masih harus cuci tangan, lebih menjaga kebersihan aja sama mungkin Ikutin prokes ya.

9) Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Ya pasti stres ya, karena kan harus ngerjain pekerjaan rumah dengan pekerjaan kantor itu berbarengan, pernah juga meeting sambil nyapu juga karena ada barang jatuh jadi harus dibersihkan.

10) Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Sejauh ini untuk konflik paling adanya kurang bisa kontrol emosi aja sih, karena selama WFH pasti ada aja ya dari kerjaan tuh yang buat mood kita jadi jelek jadi imbasnya ke suami marah-marah. Untungnya hal kaya gitu ga setiap hari ya, kalau setiap hari saya bisa darah tinggi.

11) Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Ya sebenarnya yang buat stres itu beban pekerjaannya sih, jadi masalah pekerjaan kaya mepet deadline, sulit menghubungi rekan, atau keterbatasan koneksi jadinya bikin stres dan pekerjaan terhambat.

12) Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Ada stress ya, kalau dari pekerjaan ada kesalahan bisa ngaruh ke mood, jadi ga bagus gitu moodnya. Misal dari atas kerja harusnya ngasih deadline jam 10, padahal due datenya jam 12. Tentu itu bikin stres dan mood jadi ga bagus. Jadinya pekerjaan saya ikut keteteran dan harus kejar deadline, belum lagi kalau ditegur atasan karena pekerjaan yang belum rampung, bisa nambah tingkat stres juga.

13) Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Pasti makan, makan makanan sehat itu penting banget biar gak stres juga olahraga satuan kosong terus sama aku paling dengerin lagu sih kalau lagi beres-beres rumah, jadi nggak terlalu stres dibawa fun.

14) Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami (diwajibkan dalam islam), sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Saya seperti biasa aja ya, karena saya memiliki jam kerja yang sama kayak saat ini saya selesai kerja jam 5 terus saya juga kerjaan terus kita belum punya anak kan jadi kayak biasa aja gitu. Jadi masih punya kesibukan masing-masing dari adanya anda sendiri

15) Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Yang pastinya harus mengatasinya yang paling ingin terus juga yakin bahwa semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya terus penting banget untuk memiliki support dari keluarga dan dari suami.

16) Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Oh iya ada kok jadi perusahaan saya itu memberi finansial tambahan apabila bekerja lembur, juga kalau terpapar *Covid19* kita tuh jam istirahat.

17) Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Iya untuk konflik yang pekerjaan itu mengurangi ya lumayan, tapi nggak signifikan banget, kalau dari keluarga nggak terlalu karena saya dari prinsip membatasi pekerjaan dengan urusan rumah tangga jadinya nggak mempengaruhi jadi dari anda sendiri bisa mengatur bagaimana pekerjaan tidak mempengaruhi keluarga ya.

Transkrip Partisipan 5

Nama Narasumber : Feni

Pekerjaan : Kasir Zoomoov

Tanggal Interview : 13 Juni 2022 dan 20 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1. Boleh perkenalkan diri ibu, bekerja sebagai apa dan di perusahaan apa?

Nama saya Feni ikromi, bekerja di Zoomoov (SMS) sebagai kasir ka.

- 2. Apakah pernah memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?**

Tidak ada ka.

- 3. Apakah selama bekerja dari rumah secara online atau melalui konferensi video menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?**

Menurut saya efektif sih ka, tapi lebih cepat lelah aja karena sudah bekerja dirumah, urus suami juga jadi kaya lebih repot juga sih ka untuk bagi waktunya kalo pekerjaan lagi banyak.

- 4. Apakah ada kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?**

Selama ini masih aman sih kak, cuma pas awal pandemi aja sedikit kesulitan dari perihal pendapatan dan kepanikkan kondisi pandemi.

- 5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?**

Suami saya bekerja sebagai Staff Admin .

- 6. Apakah peran suami telah mendukung anda selama WFH?**

Kalau WFH kan saya ga pernah ya, tapi selama kondisi pandemi ini suami saya support saya dalam bekerja.

- 7. Bagaimana anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?**

Salah satunya kami juga menjaga paparan Covid-19 ini dengan membeli beberapa obat-obatan seperti vitamin c, hand sanitizer juga ga lupa memakai masker.

8. Apakah diberlakukannya bekerja di rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Kembali lagi saya tidak menjalankan WFH, namun dengan adanya kondisi pandemi ini sih cukup stres karena aktivitas jadi terbatas dan kondisi ekonomi yang tidak bagus.

9. Apa pengaruhnya terhadap perilaku kerja kakak akibat stres tersebut?

Pengaruhnya semakin banyak pikiran tentang penularan Covid semakin tinggi, termasuk ke pendapatan juga jadi pengaruh. Pendapatan ga sesuai sama pengeluaran, karena Covid juga harga semua semakin naik secara berkala.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain).

Selama ini sih hanya konflik biasa, karena suami pengertian dan kita sama-sama saling berkomunikasi aja supaya kalau ada perbedaan pendapat tidak timbul konflik yang meluas.

11. Kalau misal terjadi konflik, apakah itu membuat anda lebih stres? dan apakah mempengaruhi peran anda sebagai pekerja?

Selama pandemi adanya konflik kecil bisa bikin tambah stres juga ya, karena kan adanya kepanikan dari kondisi pandemi selama bekerja juga, dan bekerja jadinya kurang fokus, lelah dan pandemi juga penyakit yang berpengaruh ke badan.

12. Bagaimana cara anda mengelola stress dan beradaptasi selama masa pandemi ini?

Dengan cara menghemat pengeluaran ka, supaya bisa sampai akhir bulan.

13. Selama bekerja dari rumah, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus mengurus keluarga dan melayani suami (diwajibkan) sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Dengan cara komunikasi dengan suami itu penting agar suami dapat memahami kita untuk bisa membagi waktu dengan tepat ka. Guna suami tidak terlalu cemburu dengan adanya WFH ini.

14. Ada strategi tertentu atau tidak selama masa pandemi dalam menghadapi tuntutan atau tekanan dari pekerjaan rumah tangga dan pandemi?

Strateginya itu gimana caranya agar saya dan keluarga bisa tetap sehat walaupun keadaan kurang memadai.

15. Kemudian, bagaimana perusahaan atau pekerjaan memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi?

Pastinya selama pandemi ini pihak perusahaan pun memberikan beberapa vitamin setiap minggunya untuk karyawan agar tetap menjaga suhu badan selama pandemi.

16. Apakah dukungan perusahaan dapat membantu mengurangi tingkat stres dan konflik antara kerja-keluarga?

Iya cukup membantu kak.

17. Oke baik, terima kasih atas waktunya kak Feni sudah mau saya wawancara. Semoga sehat selalu.

Baik, sama-sama kak Fitri.

Transkrip Partisipan 6

Nama Narasumber : Indri

Pekerjaan : Sekretaris Perusahaan Jasa

Tanggal Interview : 26 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

- 1. Halo, selamat sore. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk saya wawancara sebagai pemenuhan *thesis* kami. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, nama Anda siapa, bekerja di mana dan sebagai apa?**

Oke, perkenalkan saya Indri. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta dan posisi saya sebagai sekretaris. Saya sudah punya anak.

- 2. Apakah pernah WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?**

Iya, saya pernah WFH di perusahaan sebelumnya.

- 3. Apakah bekerja dari rumah secara *online* dan melalui konferensi video menurut Anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?**

Menurut saya cukup efektif kak, di masa pandemi ini kita jadi mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan kita bisa kumpul dengan keluarga, dan juga bisa bekerja sambil mengurus anak-anak di rumah.

- 4. Apakah Anda ada kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?**

Menurut saya juga cukup ribet ya kak, saya juga harus bisa membagi waktu pas bekerja dan mengurus anak. Kadang anak saya juga minta tolong ke saya buat ngerjain tugas, karena posisi anak saya juga masih sekolah kan. Dan juga saya harus mengurus suami saya. Suami saya juga kerja di rumah, jadi saya harus bisa membagi waktunya sebagus mungkin.

- 5. Kemudian bagaimana cara Anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus corona ini?**

Saya dalam masa pandemi ini mungkin salah satunya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain sih. Sama lebih tetap di rumah dan kumpul bersama keluarga saya.

6. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi Anda?

Kalau saya pribadi sih cukup stres ya kak, karena kerja sambil mengurus keluarga itu udah buat saya pusing.

7. Selama bekerja dari rumah, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja Anda?

Stres-nya seperti misalkan anak saya lagi sekolah *online*, terus saya juga harus bekerja dan anak saya minta bantuan saya, saya harus membantu anak saya, apalagi kalau suami juga kerja dan dia minta dilayanin, saya juga harus ngelayanin suami saya. Itu sih yang membuat saya stres.

8. Selama bekerja bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja Anda?

Saya jadi kurang fokus dalam pekerjaan saya karena saya bekerja sambil mengurus keluarga.

9. Bagaimana cara Anda dapat mengelola stres dan beradaptasi selama menanggapi tekanan di kala pandemi ini?

Paling kalo misalkan saya sedang stres, saya mengajak ngobrol suami saya, kalau nggak ya saya main dengan anak-anak saya, juga mengajak suami saya makan. Itu aja sih Kak, karena di masa pandemi juga kan nggak bisa kemana-mana, jadi paling di rumah aja ngobrol sama suami.

10. Selama WFH, bagaimana cara Anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami yang notabene-nya diwajibkan dalam Islam, sedangkan Anda harus memenuhi tanggung jawab kerja Anda.

Saya dalam melayani suami, ya suami juga sama-sama kerja ya. Jadi suami juga tahu kalau misalkan saya lagi kerja, suami juga saya kerja. Terus kalau misalkan waktu saya udah kelar kerjaan, baru saya ngurus suami saya, melayani suami saya, dan suami saya juga fine-fine aja sih dalam hal itu.

11. Kemudian bagaimana strategi Anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal seperti dari pekerjaan rumah, keluarga, dan juga lingkungan kerja yang melelahkan selama pandemi ini?

Strategi saya sih kayak pinter-pinter bagi waktu aja untuk bekerja dan mengurus keluarga.

12. Kemudian bagaimana perusahaan Anda atau pekerjaan Anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Motivasi dan dukungan yang diberikan dari perusahaan sendiri, dia mengurangi jam kerja sih Kak jadi jam kerja yang biasanya 8 jam kerja sekarang jadi berkurang, karena harus banyak-banyak istirahat dan harus menjaga kesehatan selama masa pandemi ini, biar kita tetap sehat dan bisa bekerja.

13. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan Anda dapat membantu mengurangi tingkat stres dan konflik kerja keluarga?

Dukungan dari perusahaan sendiri cukup mengurangi stres saya dan cukup mengurangi beban saya sih.

Transkrip Partisipan 7

Nama Narasumber : Kusuma Rita Apriyanti

Pekerjaan : Business Analyst

Tanggal Interview : 14 April 2023

Interviewer : Elsa Salim

1. Oke, selamat sore Mbak Rita.

Iya, selamat sore.

2. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Rita sudah mau jadi narasumber untuk *thesis* kami.

Iya.

3. Oke, sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Mbak Rita?

Nama saya Rita, sekarang sedang bekerja di PT Sayap Mas Utama di bagian *Data Analyst* untuk *E-Commerce*. Terus status-ku saat ini sudah berkeluarga, punya anak satu, dan aku masih bersuami.

4. Sebelumnya apakah Mbak Rita memiliki pengalaman WFH di perusahaannya, baik yang sebelumnya atau yang sekarang?

Ya, aku pernah ngalamin itu (WFH) di perusahaanku sebelumnya dan yang saat ini.

5. Apakah Mbak Rita, selama bekerja dari rumah via *online*, baik melalui *video*, *Email*, atau *WhatsApp*, menurut Mbak Rita dapat mempermudah dan cukup efektif gak sih selama masa pandemi?

Menurutku dengan media seperti itu sangat efektif, karena kan membantu kita ya untuk komunikasi dari jarak jauh apalagi aku pertama diterima kerja di sini belum pernah kenal sama orang-orangnya, jadi berkenalan bisa lewat *E-mail*, bisa lewat *WhatsApp*.

6. Dari Mbak Rita sendiri, ada gak sih kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Awalnya sih sulit ya, cuma karena sudah terbiasa jadi ya lama-lama kita punya ini sendiri sih. Kayak pagi itu harus apa gitu, udah punya list-list kegiatan kita di pagi hari, di siang hari harus apa, di sore hari harus apa, terus harus *close* di jam berapa gitu. Jadi ada waktu untuk kerja, ngurus anak, ngurus keluarga gitu, ada waktu-waktunya. Kalau gak kayak gitu pasti kayak berantakan ya.

7. Sebelumnya, boleh tahu gak sih Mbak pekerjaan suami sama pandemi ini?

Suamiku jadi *Sales Promotion Boy* di Mark Spencer, MAP.

8. Apakah peran suami telah mendukung Mbak Rita selama *Work From Home*?

Ya, suamiku sangat-sangat membantu. Karena kita tinggal berdua doang kan, terus kita punya anak. Jadi kayak saling gitu loh, saling bantu. Kayak misalkan pagi aku udah mandi terus dia mandiin anakku juga, terus dia siapin sarapan buat aku, kayak gitu. Kita bagi-bagi tugas lah.

9. Gimana sih cara suami Mbak Rita mendukung Mbak Rita di rumah baik sebagai karyawan maupun sebagai ibu rumah tangga?

Ya itu, yang tadi aku jelasin kita tuh bagi-bagi tugas. Misalkan nih suami aku nyuci, aku nyetrika kayak gitu, suamiku masak, aku yang makan. Pokoknya kita kayak bagi-bagi tugas aja sih, karena kan suamiku kerja, terus aku kerja. Kalau kita gak saling bagi-bagi tugas, gak saling *support*, ya gak bakal bisa berjalan sampai sekarang kan. Pasti keteteran entah itu di pekerjaannya atau di rumahnya, kayak gitu.

10. Tadi kan Mbak Rita bagi-bagi tugas ya sama suami. Kalau Mbak Rita sendiri, gimana sih cara Mbak Rita sebagai ibu rumah tangga ngerawat keluarga dalam upaya mencegah penyakit *virus COVID-19* pas jaman pandemi?

Pas jaman pandemi, cara merawatnya itu sering bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri juga paling penting. Karena kalau dari luar harus langsung mandi sebelum *touch* langsung sama keluarga, entah itu suami atau itu anak. Pokoknya kita harus bersih gitu, semprot-semprot pakai *hand sanitizer*, dan lain-lain lah. Selalu mengingatkan itu penting saat pandemi.

11. Apakah selama diberlakukannya *Work From Home* memunculkan tingkat stres bagi Mbak Rita? Misalkan stres gak bisa ngebagi waktu antara kerja sama rumah tangga.

Kalau aku sih lebih suka WFH sih kalau waktu WFH aku tuh gak terlalu stres sih, justru sebaliknya ketika WFO aku lebih stres. Karena kan harus bangun pagi gitu kan harus siap-siapin anakku dulu, terus harus buru-buru berangkat kerja, terus harus buru-buru pulang kerja kerja. Sedangkan di rumah kan lebih fleksibel waktunya, kita bisa nyesuain lah kegiatan kita sama pekerjaan kita di rumah. Jadi lebih memilih WFH dibandingkan WFO.

12. Apakah terjadi beberapa konflik sama suami terkait WFH? Misalkan selama ada WFH, jadi sering beda pendapat atau jadi gampang emosi, jadi bawaannya mau marah-marah terus. Ada gak sih Mbak?

Kalau selama WFH sih gak ada ya, kita terstruktur gitu.

13. Selama bekerja dari rumah, gimana sih stres ini dapat mempengaruhi perilaku kerja Mbak rita?

Kalau stres tuh bikin aku jadi gak konsentrasi sih. Maksudnya, yang tadinya aku udah nge-*list* kerjaan-kerjaan aku, kalau itu jadi gak kepegang sih sebenarnya ke *teter* gitu.

14. Gimana sih cara Mbak Rita sendiri dapat mengelola stres dan beradaptasi selama menanggapi tekanan di kala pandemi ini?

Waktu pandemi sih waktu kerjaanku padat ya, itu tuh aku biasanya bikin *to do list* dulu ya kan aku list-list dulu mana yang *urgent* gitu. Jadi yang bikin stres aku kan pasti yang *urgent* kan, nah itu aku selesaikan dulu sih biasanya kayak list-list aku tuh yang pertama yang *urgent* dulu baru yang ringan-ringan sih biasanya kayak gitu, biar aku gak terlalu stres.

15. Selama WFH, gimana sih cara Mbak Rita sebagai seorang istri yang harus melayani suami sedangkan Mbak Rita sendiri harus memenuhi tanggung jawab kerja juga?

Awalnya kan aku sama suami aku emang sepakat kan aku itu boleh kerja. Nah, kalau untuk waktu kayak gitu biasanya tuh kita setelah kerja sih. Kerja kan gak mungkin 24 jam dong, pasti ada waktunya dari pagi sampai jam 5 sore, atau jam 6 gitu. Nah, selepas itu ya pasti *quality time* sama anakku, sama suamiku.

16. Mbak Rita, gimana sih strategi Mbak Rita dalam mengatasi tuntutan baik secara internal maupun eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Ya, kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, jadi tuh aku pasti bagi waktu antara jam kerja sama jam aku sama keluarga. Kayak misalkan kan kerja itu kan juga ada istirahatnya ya ada jam istirahat, jam 12 Aku kan waktunya makan siang bisa sama keluarga ku juga kan. Kayak suamiku kan juga kerja gitu jadi kan, gak terlalu harus sama aku terus gitu kan, jadi kan kita punya waktu-waktu tertentu kayak makan siang aku sama anakku misalkan kayak gitu, terus kayak udah selesai kerja jam 6, jam 7 ya sama suami, sama anakku. Jadi strateginya ya pembagian waktu aja sih sebenarnya.

17. Gimana perusahaan atau pekerjaan barita memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Selama masa pandemi sih, dukungannya itu WFH. Kan bikin kita gak ketemu banyak orang, jadi penularan penyakit gak gampang gitu. Udah sih paling itu aja. Tapi untuk selebihnya sih gak ada, cuma itu doang sih menurutku WFH itu termasuk lumayan lah.

18. Mbak Rita, Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan Mbak Rita dapat membantu mengurangi tingkat stres dan konflik baik kerja ataupun keluarga?

Gak ada sih selama ini. Kayak aku *manage* sendiri aja sih, berarti kan dari diri kita sendiri lah yang harus pintar-pintar ya membagi waktu menentukan pekerjaan mana yang *urgent* kayak gitu sih.

19. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Rita udah mau jadi narasumber dan kasih waktunya buat kita.

Iya Elsa, sama-sama .

Transkrip Partisipan 8

Nama Narasumber : Marinda

Pekerjaan : HR

Tanggal Interview : 19 Mei 2022 dan 30 April 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani & Elsa Salim

1) Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?

Marinda saat ini sedang bekerja di KPN corporation di bidang personal generall over atau HR. belum memiliki anak.

2) Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Pernah selama pandemi aja di perusahaan sekarang.

- 3) Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?**

Selama saya bekerja selama WFH tidak ada kesulitan sih bagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama masa pandemi dan menurut saya tuh gak terlalu ya karena kan beberapa hal pasti ada di kantor tapi untuk efektif ya cukup lumayan sih.

- 4) Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?**

Selama WFH saya tidak ada kesulitan dalam membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan

- 5) Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?**

Suami saya bekerja sebagai TNI

- 6) Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?**

Tentunya mendukung, terlebih suami bekerja dilapangan dan tidak dirumah jadi saya dirumah tidak begitu repot juga

- 7) Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?**

Suami tentunya selalu berusaha berkomunikasi melalui telepon dan menanyakan kabar keluarga, selalu mengingatkan akan menjaga kesehatan. Selain itu, memberikan support penuh terhadap saya yang bekerja dari rumah

- 8) Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?**

Hal pertama yang dilakukan yaitu mengurangi kontak fisik dengan orang luar, terus memperbanyak minum vitamin, buah, dan air putih, lalu tidur yang cukup sih.

9) Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Menurut saya saat bekerja dari rumah lumayan meningkat ya tingkat stres saya, contohnya itu seperti dokumen-dokumen yang ada di laptop itu, kita tidak bisa buka sembarangan karena harus ada sistem yang dari kantor. Jadi terkadang sistem yang di laptop jika tidak tersambung dengan yang di kantor kita harus memanggil orang IT kantor untuk bisa VPN agar bisa membuka dokumen dokumen tersebut.

10) Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Selama ini gak ada sih ya, soalnya kan saya dengan suami terpaut jarak yang jauh jadi gak ada konflik apa-apa.

11) Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Selama ini sih yang buat stress hanya pekerjaan aja, kalau dari keluarga atau suami gak ada, paling hanya kekhawatiran aja terkait suami yang bekerja selama pandemi.

12) Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Kerjaan saya jadi berantakan dan jadi gak fokus lagi.

13) Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Biasanya sih saya istirahat sejenak terus mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti menonton atau pokoknya hal-hal yang produktif yang bisa dilakukan di rumah.

14) Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami (diwajibkan dalam islam), sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Ya kita harus pintar-pintar membagi waktu aja, contohnya saya masuk kerja mulai jam 9 dan selesai tuh jam 4, nah itu kan gak *full* di depan laptop gitu kan, jadinya paling selang-seling kerjaan kantor sekalian untuk beres-beres rumah, setelah itu ya apa namanya juga saya bisa sekalian mengurus suami saya.

15) Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Strategi dalam mengatasi tuntutan rumah tangga dan kantor yaitu pintar-pintar membagi waktu sih, jadi kayak sebelum kerja saya bisa menyelesaikan dulu pekerjaan yang di rumah, setelah itu saya bisa fokus untuk mengerjakan pekerjaan kantor hingga selesai. Jadi setelah saya selesai, saya bisa memiliki waktu santai agar meminimalisir stres saya.

16) Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Karena selama WFH saya dan rekan kerja saya itu setiap hari ada *meeting* melalui *Zoom Meeting* jadinya kita juga saling *support*, *sharing*, dan mengingatkan satu sama lain untuk selalu menjaga kesehatan ya, terus perusahaan juga menjamin untuk tiap karyawan mendapatkan vaksin dan terakhir dalam pekerjaan itu kita tidak saling menekan satu sama lain dan lebih mendukung dalam mengerjakan pekerjaan.

17) Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Menurut saya dukungan dari perusahaan atau dari pekerjaan untuk kerja dan keluarga dari perusahaan sangat membantu ya untuk mengurangi tingkat stres, karena kan setiap hari kita ada *meeting* itu juga kita sekalian *sharing* dan memberikan pendapat satu tentang kejadian selama pandemi tiap hari, ada berita-berita baru kita, jadi kayak membantu saya untuk mengurangi stres ya.

Transkrip Partisipan 9

Nama Narasumber : Meli

Pekerjaan : Admin purchasing - Monochrome Store

Tanggal Interview : 17 Juni 2022 dan 18 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1. Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?

Nama saya Malina, biasa dipanggil Meli. Saya kebetulan bekerja disalah satu perusahaan di bidang makanan (Cafe) dan saya bekerja sebagai admin purchasing.

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

kebetulan tempat saya bekerja tidak ada WFH.

3. Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi? (Menanyakan Suaminya)

Kebetulan, suami saya juga tidak ada pengalaman WFH, cuma untuk masa kerjanya saja yang berkurang contohnya, dalam waktu 1 bulan normalnya bekerja 26 hari, tapi selama pandemi bekerja hanya 10-15 hari. menurut saya

adanya bekerja secara online sangat amat tidak mudah, agak repot juga karena saya setiap harinya mesti mengecek bahan baku setiap outlet untuk dibelanjakan kembali.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Kesulitan pasti ada ya, namanya dalam rumah tangga kalau dua-duanya bekerja

pasti ada resikonya, apa lagi jam kerja selalu berbenturan dengan suami.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Suami saya bekerja sebagai karyawan pabrik

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

mungkin selama pandemi kali ya, selama ini sih mendukung saya dan memberikan saya semangat dalam bekerja.

7. Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Membantu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah dan mendengarkan keluh kesah saya sebagai istri mengenai pekerjaan. Itu sangat membantu mood saya menjadi baik juga dan bisa mengerjakan pekerjaan lain dengan mood yang bagus.

8. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Pastinya mengikuti protokol kesehatan ya, selalu minum vitamin, pakai masker tidak lupa, dan lebih sering mencuci tangan dan sekarang lebih membatasi untuk orang datang kerumah.

9. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Stres pasti ada ya, di era pandemi seperti ini kita menjadi semakin was was juga untuk melakukan aktivitas diluar, stay di kantor, pastinya selalu mengecek outlet.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Ada ya beberapa konflik kecil dikarenakan stres akibat pandemi membuat mood kita jadi ga bagus dan jadi menimbulkan konflik.

11. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Yaa diawal pandemi cukup stres dikarenakan sulitnya berinteraksi dan bekerja yang menjadi terbatas. Hal ini membuat bekerja juga jadi kurang maksimal.

12. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Ada sih, tapi sedikit bisa untuk menanganinya, kadang kalau merasa ga sanggup untuk mengerjakan pekerjaan, saya tinggalkan dulu dan rehat sejenak seperti minum kopi yang membuat saya relax kembali.

13. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Quality time dengan suami.

14. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami, sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Mengurus dengan seperti biasanya, cuma kadang ada pekerjaan yang ga bisa saya kerjakan dan suami juga ikut membantu mengerjakan, intinya saling membantu pekerjaan rumah.

15. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Awalnya sih ada, tapi seiring berjalannya waktu semua dilakukan jadi terbiasa. Waktu awal pandemi itu kan diberlakukannya PSBB, jam kerja di kantor otomatis jadi berubah, karena jam buka outlet sampai jam tutup outlet pun jadi ikut berubah juga. Nah jadi untuk mengurus pekerjaan rumah dan sebagainya ikut terganggu juga, strateginya kita atur waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas semuanya.

16. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Pastinya dukungan untuk moril dan materil. Untuk morilnya kadang kala dalam seminggu kita bebas untuk memilih hari libur , untuk materil kita diberikan seperti masker, vitamin, dan hand sanitizer.

17. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Bisa ya, walaupun tidak sepenuhnya

18. Baik, terima kasih atas waktunya bisa menjadi narasumber saya kak. Semoga kakak dan keluarga sehat selalu.

Sama-sama kak.

Transkrip Partisipan 10

Nama Narasumber : Ninda

Pekerjaan : Tax and Co - BEN & Co. Consulting

Tanggal Interview : 22 Mei 2022 dan 20 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1) Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?

Nama aku Ninda Citra, aku saat ini bekerja di salah satu konsultan pajak di daerah Fatmawati.

2) Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Sudah pernah, waktu awal-awal COVID dan kita nggak bisa keluar kemana-mana gitu ya

3) Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?

kalau menurut aku, Itu kan kita sama sekali gak bisa keluar rumah sama sekali juga takut gitu untuk kayak takut ketemu orang gitu-gitu, jadi menurut aku kerja dari rumah itu salah satu cara yang efektif untuk kita bisa tetap bekerja tapi kita juga tidak tertular gitu.

4) Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Kesulitan yang banget sih enggak cuma paling kalau saat kita lagi kerja atau lagi tiba-tiba meeting sama atasan itu kadangkala suka ada gangguan kayak

anak misalkan atau kayak jadi gimana ya kadang suka digangguin aja gitu kalau kita lagi meeting atau apa cuma itu doang sih.

5) Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Suami saya bekerja sebagai Editor di Industri Musik

6) Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Di Awal pandemi tentunya tidak ya, karena kan suami kalau kerja biasanya bisa sampai malam, jadi masih belum tahu harus bantu gimana kalau dirumah selama pandemi. Saya agak kerepotan karena suami belum bisa adaptasi dengan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Tapi setelah semakin lama, dia terbiasa dengan membantu pekerjaan rumah yang kecil-kecil dan menjaga anak, kayak ngasih makan anak sama mandiin anak, kaya gitu sih.

7) Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Ya seiring berjalannya waktu mendukung, dia terbiasa dengan membantu pekerjaan rumah yang kecil-kecil dan menjaga anak, kayak ngasih makan anak sama mandiin anak, kaya gitu sih.

8) Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Selama pandemi kemarin itu, aku benar-benar bikin prinsip di keluarga ku Ya kita kalau habis keluar dari manapun, sampai rumah itu, yang pertama dilakukan itu ya bersih-bersih dulu. Jadi kita nggak boleh megang barang apapun sebelum kita bersih-bersih gitu, terus kayak makan, sekarang kita bener-bener sebelum makan harus cuci tangan pakai sabun, Terus keluar juga harus pakai masker, paling kayak gitu aja sih dan mengurangi untuk kontak secara fisik sama orang luar.

9) Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Lumayan Stres ya kak, soalnya kan kadang ya itu, karena kayak walaupun kita kerja dari rumah kan, tapi kan tekanan yang diberikan dari kantor gitu kan tetap sama ya. Kayak deadline-deadlinenya tetap sama. Tapi kadang kan kalau menurut saya kalau kerja di rumah itu jadi kayak sedikit lebih santai, atau kadang suka di kayak ah entar dulu, entar dulu, nah itu sih jadi kayak deadline itu suka nggak kekejar paling gitu.

10) Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Wah pasti ada, ketika pandemi muncul lalu aktivitas terbatas sampai ada kepanikan takut terpapar baik diri sendiri dan juga keluarga, itu buat muncul rasa kekhawatiran berlebih malah jadi emosional ya. Gak hanya itu, tekanan bekerja dari rumah juga bisa memicu emosional juga, akibatnya minta sama-sama saling dimengerti, lalu lebih banyak berdebat karena salah paham, lalu ya jadi suka membanding-bandingkan beban kerja juga yang malah buat konflik sulit reda.

11) Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Tentunya stres, jadinya buat ga fokus buat pekerjaan dan keluarga juga, jadinya perasaan ga karuan, ditambah kalau lagi datang bulan kan hormon lagi ga menentu ya, jadinya malah pekerjaan gabisa terselesaikan dengan baik.

12) Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Ya itu, kadang kalau sudah stress tuh ya jadi nggak fokus sama kerjaan, jadi kerjaan kita tuh nggak mencapai deadline atau nggak mencapai target, paling kayak gitu.

13) Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Aku sih karena mungkin ya ditambah stress kerjaan, pandemi segala macam gitu kan ya. Kadang ya aku lebih ini aja sih untuk bersyukur aja gitu kalau keluarga aku tuh masih sehat, kita di rumah baik-baik aja, selain itu kan jadi banyak waktu sama keluarga.

14) Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami (diwajibkan dalam islam), sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Nah itu, karena kan kita kerja di rumah ya, jadi itu kadang suka apa ya, ke *mix* gitu lah ya, jadi kadang suka lupa tanggung jawabnya sebagai seorang isteri atau ya tanggung jawab kita bekerja di kantor gitu kan. Nah itu tuh kadang awal-awal ngalamin kesulitan, tapi makin ke sini, ya itu kita jadi belajar kalau harus bisa bedain prinsip atau tanggung jawab sebagai Ibu rumah tangga dan tanggung jawab kalau kita tuh bekerja, itu sih.

15) Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Nah, karena di pandemi kemarin juga pasti di rumah, jadi emang juga sering me-time, sering kumpul sama keluarga, mungkin salah satunya itu. Kan tadi ya kita sebelumnya ada aja konflik, jadi selama dirumah aja kita lebih banyak ngobrol sama keluarga bisa *quality time*, atau main sama anak, jadi itu sih yang bikin stress kita tuh jadi juga lebih rada gitu.

16) Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Untungnya dari kantor juga sedikit memberikan keringanan lah gitu selama pandemi kayak kemarin, mungkin pekerjaan itu tidak harus yang gimana-gimana terus kayak salah satunya itu ya memberi dukungannya itu mungkin lewat kayak dikasih tes (swab) gratis atau obat-obat gratis gitu sih dukungan dari perusahaan.

17) Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Bisa, ya menurut saya tuh perusahaan juga alhamdulillahnya mendukung kita banget gitu lho terus juga paham kalau kita tuh satu negara, seluruh dunia lagi ngalamin pandemi jadi juga untungnya perusahaan itu bisa ngerti gitu lho masalah kalau kita kerja di rumah tuh terganggu sama keluarga, sama anak gitu untungnya dari perusahaan juga paham akan hal itu.

Transkrip Partisipan 11

Nama Narasumber : Ratna

Pekerjaan : Staff Akunting - PT ACOHEM INDONESIA

Tanggal Interview : 19 April 2022 dan 10 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani dan Elsa Salim

1. Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?

Perkenalkan nama saya Ratna, saya bekerja sebagai Staff Akunting - PT ACOHEM INDONESIA

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

baru di perusahaan ini, sebelumnya belum pernah

3. Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?

Menurut saya gak efektif ya, kita kan dikantor aja kerjanya relasi gitu ya kaya kalau kerja di rumah jadinya malah gak efektif.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah

Pasti ada ya namanya problem, apalagi lagi pandemic and kita ribet gitu kan Ya masing-masing kerja belum lagi anak yang sekolah gitu kan ngurusin anak ribet deh pokoknya. Kita juga susah gitu, ketika pulang kerja langsung lanjut ngurusin anak, kerjain tugas, gitu jadi gimana bisa meminimalisir mungkin kita *manage* waktu sih bagi-bagi waktunya. Kalau untuk anak kan karena dia nggak bisa mandiri, jadi dia nggak bisa berpikir sendiri. Jadi dia mengandalkan orang tuanya yang berarti cukup kesulitan juga bagi waktu untuk mengajar, Apalagi kan anaknya banyak, belum anaknya yang ke satu, trus anak yang ini itu kelasnya beda-beda, itu butuh effort yang tinggi sih.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Suami bekerja sebagai Teknisi Mesin di Industri Sepatu

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Sedikit mendukung dalam hal tertentu seperti membantu mengurus anak ya, selebihnya seperti pekerjaan rumah tidak membantu karena suami tidak terbiasa dengan itu. Hanya kalau suami sedang bekerja, tetap saya yang mengurus anak karena suami tidak ada WFH.

7. Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Ya tadi ya dengan membantu menjaga dan mengurus anak, namun itu selama dia lagi libur kerja aja, soalnya kan dia kerja tetap seperti biasa masuk ke pabrik ga bisa WFH.

8. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Penanganannya sih ya ya kita masih sesuai protokol Kesehatan saja ya kayak perasaan kita pulang kerja itu kita nggak berhadapan langsung dengan anak-anak kita mandi dulu bersih-bersih setelah itu baru kita ketemu ama anak-anak untuk kumpul, setiap keluar itu jangan lupa selalu pakai masker bawa hand sanitizer cuci tangan ya jaga jarak gitu aja sih.

9. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Kalau bekerja secara offline dikantor sih ga stres ya, tapi kalau harus bekerja dirumah stres ya, karena kan kita harus mengurus pekerjaan, mengirim pekerjaan ke perusahaan belum lagi kan kita juga mengurus anak, jadi ya itu stresnya bukan main sih.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Ada aja sih konflik pastinya, apalagi selama Covid ini kan kita harus ngasih pengertian dan ngajarin anak untuk nerapin protokol kesehatan ya, terkadang anak ga bisa ngikutin itu dan jadi perdebatan dengan suami karena kepanikkan selama pandemi.

11. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Ya paling stresnya karena takut keluarga terpapar aja sih, apa lagi kan anak-anak masih belum bisa adaptasi dan belum paham akan pandemi yang berbahaya ya.

12. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Berpengaruh banget ya, kan dirumah juga pusing ya mikirin kesehatan anak-anak dan suami, lalu harus mengurus anak-anak yang daring, jadinya ya pekerjaan kadang terjeda, ga fokus juga kalau anak-anak ada masalah sekolahnya kita lagi sibuk kerja, jadi stres juga sebagai ibu dirumah.

13. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

cara komunikasi antar keluarga selama pandemi ini, kalau dengan anak-anak aga susah komunikasinya jadi paling sama suami aja komunikasinya sambil ngajarin ke anak-anak kalau selama pandemi harus jaga jarak, ya terapih menjaga kesehatan.

14. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami (diwajibkan dalam islam), sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Kalau ke suami sih, kita paling menjalin komunikasi aja sih yang jelas, jadi kita ada suatu hal apa kita komunikasikan sama suami jadi biar suami juga ngerti, tugas selesai pekerjaan sebagai istri itu juga selesai, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga selesai. kita juga selalu melayani dia kayaknya menyiapkan dia makan, menyiapkan dia baju buat berangkat kerja. Kayak gitu sih untuk komunikasinya aja yang penting ,sama-sama pengertian ya supaya nggak ada miskomunikasi.

15. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Strateginya dengan sepintar-pintarnya dengan meminimalisir, mana yang harus dikerjakan dahulu nih, ada tahap-tahapnya mana yang *urgen* yang mana, yang seharusnya dikerjakan belakangan yang mana. Bisa diutamakan yang *urgen* dulu nih.

16. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Paling *supportnya* dari jam kerjanya mungkin ya, yang harusnya 8 jam jadi agak berkurang, istirahatnya juga bisa dimaksimalkan, adanya penerapan jaga jarak, dan ada pengecekan suhu, cuci tangan sebelum masuk kantor, sama masker itu ga boleh lepas.

17. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Agak membantu sih, jadi mudahnya tuh selama pandemi ini yang tadinya harus selesai karena deadline, jadi agak mundur waktunya sehingga waktunya agak senggang, gak perlu dikejar-kejar deadline. Karena itu bisa bagi waktu antara kerjaan dan keluarga.

Transkrip Partisipan 12

Nama Narasumber : Rizka

Pekerjaan : Beauty Advisor Wardah

Tanggal Interview : 10 Juni 2022 dan 19 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1. Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?

Nama saya Rizka Diniansyah bekerja di PT Paragon Technology and Innovation sebagai Beauty Advisor brand Make Up Wardah.

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Iya Pernah.

3. Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?

Menurut saya kurang efektif karena pekerjaan beauty advisor lebih ke kerja lapangan. Jika bekerja secara online target penjualan tidak tercapai 100%.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Iya karena semua barang *display* tidak ada yang bertanggung jawab di area kecuali saya, seperti mengawasi jika ada kerusakan atau kehilangan.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Suami saya bekerja sebagai eksportir di industri pakaian

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Tentunya mendukung dan memberi *support*.

7. Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Membantu menjaga anak apabila saya sedang repot dengan pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan rumah.

8. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Lebih rajin membersihkan rumah menghindari adanya air menggenang di bagian taman, selalu mandi menggunakan sabun yang sudah ada antiseptiknya, dan lebih berhati-hati jika keluar rumah dengan menjaga jarak dan selalu memakai masker.

9. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Iya.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Selama ini tidak ada konflik antara pekerjaan dan rumah tangga, karena kita saling *support* dan kerja sama selama masa pandemi.

11. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Tidak ada.

12. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Sejauh ini tidak.

13. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Lebih sering refreshing seperti menonton film di televisi agar sejenak melupakan tekanan WFH atau mengajak anak-anak bermain di area luar rumah.

14. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami (diwajibkan dalam islam), sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Menyempatkan waktu sebelum WFH membuat makanan untuk suami dan anak-anak, serta menyempatkan waktu untuk *sharing*, mendengarkan dan memahami keluhan pekerjaan suami saat itu.

15. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Harus pintar bagi-bagi waktu biar gak saling tubrukan antara pekerjaan WFH dan pekerjaan rumah.

16. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Memberi dukungan seperti membagikan vitamin/masker ke pegawainya, melakukan penyuluhan vaksin Covid-19 serta mengadakan *swab test* sebulan sekali. Memotivasinya seperti memberikan bonus atau *rewards* dan membangun lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan.

17. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Iya, dukungan dari perusahaan dapat membantu mengurangi tingkat stres kerja.

Nama Narasumber : Salsabila
Pekerjaan : Staff Administrasi - PT Matahari Tbk
Tanggal Interview : 12 Mei 2022 dan 10 April 2023
Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1. Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?

Nama saya Salsabila, bekerja di PT Matahari Tbk sebagai staff administrasi. Saya sudah punya anak.

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Saya punya pengalaman WFH di perusahaan sekarang pas pandemi ini.

3. Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?

Menurut saya kurang efektif karena komunikasi antar karyawan jadi terbatas, yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan selama WFH. Tapi, ada sisi baiknya juga bagi saya bisa menghemat waktu dan biaya transportasi.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Ya sudah pasti ada kesulitan, kesulitannya membagi waktu selama WFH ini antara tanggung jawab saya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga dengan pekerjaan, ditambah anak saya bersekolah daring yang harus saya bantu mengajari anak saya, membantu mengerjakan tugasnya.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Suami saya bekerja sebagai Project Manager

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Ya paling mendukung dalam hal saling mengerti aja kalau kita sama-sama bekerja dan ada kesulitan di masa pandemi mengenai pekerjaan yang berefek ke keluarga.

7. Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Suami pengertian sih, kalau saya lagi capek terkadang ia memijat saya. Karena kan pekerjaan rumah dan mengurus anak dirumah selama daring full saya yang ekstra kerjanya ya, Jadi suami, harus bisa membantu saya sedikit dengan pengertian dan mau memijat saya.

8. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Upaya saya untuk mencegah penularan virus tentunya ketika habis beraktivitas dari luar harus langsung ganti baju, pokoknya kita ga boleh bawa virus ke dalam rumah, meminum vitamin untuk anak-anak dan suami juga serta orang rumah lainnya agar kuat terhindar dari virus-virus. Tak lupa juga pakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga kebersihan

9. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Ya saya merasa stres ya selama WFH ini, adanya kesulitan dalam membagi waktu dengan pekerjaan saya, membantu anak daring dan mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. itu sih yang buat saya stress.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Tentunya ada, di awal itu saya stres ya karena kaget juga harus ngelakuin pekerjaan rumah, urus keluarga, dan pekerjaan kantor itu sekaligus di rumah. Tentunya gak sadar, emosional saya meningkat jadi gampang marah, kadang nangis juga. Mengajari anak selama daring yang koneksinya terkadang gak stabil jadi harus bantu atau nemani anak agar bisa mengerti pelajarannya, itu buat saya merasa suami saya gak bisa bantu saya mengurus anak, padahal saya juga bekerja. Muncul perasaan-perasaan kaya gak adil gitu. Tapi suami kasih pengertian akhirnya, kalau dia bisa bantu mengurus anak ketika dia kelar bekerja, karena terkadang dia memang harus WFO.

11. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Ketika itu iya berpengaruh banget ya di awal-awal pandemi, stres kerjaan sama stres kasih waktu dan pengajaran ke anak karena daring sulit buat dia mengerti, jadi pekerjaan ya agak-agak terhambat jadinya.

12. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Karena bebannya mungkin terlalu banyak, kadang saya susah banget fokus untuk melakukan pekerjaan

13. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Saya menyempatkan diri untuk santai seperti *me time*, lalu bermain dengan anak-anak yang buat saya menjadi semangat lagi.

14. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami (diwajibkan dalam islam), sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Kebetulan suami saya masih terkadang WFO, jadi disaat suami bekerja saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya, membantu dan mengajarkan anak saya selama daring, bisa menyelesaikan pekerjaan rumah juga, baru setelah itu saya punya waktu dengan suami saya setelah ia pulang atau dirumah.

15. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Pastinya dengan membagi waktu dengan anak-anak, dan suami saya dirumah juga. Jadi kuncinya berusaha dengan bagi waktu aja sih.

16. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Ya perusahaan saya memberikan dukungan contohnya seperti jaminan vaksin untuk seluruh karyawannya, adanya kebijakan pengurangan jam kerja selama pandemi ini, jadi memberikan jam kerja yang berkurang dari jam bekerja yang normal selama pandemi ini.

17. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Ya lumayan membantu sih untuk dukungan yang diberikan dari perusahaan saya ini dalam membantu konflik antara kerja dan keluarga saya.

Transkrip Partisipan 14

Nama Narasumber : Sebyana Marina

Pekerjaan : Marketing Executive

Tanggal Interview : 23 Mei 2022

Interviewer : Elsa Salim

1. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri dan bekerja di mana?

Halo, nama saya Sebanya Marina, saya bekerja di PT Mata Air Persada bagian *Marketing*.

2. Sebelumnya, apakah Anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Saya pernah mempunyai pengalaman untuk WFH.

3. Oke, selanjutnya apakah bekerja dari rumah secara *online* dan melalui konferensi video menurut Anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?

Untuk awalnya memang agak kagok ya, agak susah untuk menyesuaikan ritme di pekerjaan karena WFH. Tapi udah berjalan agak lama, akhirnya semua dipermudah dengan aplikasi yang ada. Jadi mempermudah untuk koordinasi dan bekerja sama rekan kerja yang lain.

4. Lalu, apakah Anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Tidak terlalu. Karena jam kerjanya kan juga kalau WFH bisa dibagi-bagi lebih fleksibel ya, daripada kita harus ke kantor baru ngurusin rumah setelah pulang kerja.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Saat ini pekerjaan suami sebagai pengacara.

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Peran suami sangat mendukung.

7. Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Karena kita sama-sama saling ngerti atas pekerjaan satu sama lain, suami selalu *care* terhadap kesehatanku, terlebih aku juga punya *auto-immune* yang mengharuskan aku selalu dirumah. Lalu kita juga bagi tugas rumah, kalau aku nyuci baju, suamiku juga bantu menyapu rumah. Jadi suamiku juga gak terlalu membebani aku untuk pekerjaan rumah, karena dia ngerti pekerjaan kantorku juga jadi prioritas di *office-hour*.

8. Dan bagaimana cara Anda sebagai seorang ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus COVID-19 ini?

Kalau di keluarga saya ya tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ditambah juga kita melaksanakan vaksinnnya jadi kita ikut sudah sampai dosis ketiga gitu sih.

9. Apakah diberlakukannya WFH memunculkan tingkat stress bagi Anda?

Awalnya sih enggak ya, karena ada pengalaman baru gitu. Tapi udah lebih dari satu tahun, lama-lama juga bosan sih karena lebih apa ya, kayaknya disitu-situ aja karena gak berinteraksi langsung dengan orang-orang lain.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Kalau aku gak ada ya, karena untuk pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor udah ada bagiannya masing-masing, jadi masih aman.

11. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja?

Ya kalau misalnya masalah kecil sih gak, tapi kalau masalah besar pasti mengganggu *mood*. Jadi kalau masalahnya kecil paling ya *cuek-cuek*-an abis itu pasti baikan lagi dan gak akan lama marahnya.

12. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda?

Paling jadi lebih pasif aja atau gak *badmood* pasti. Jadi lebih memilih diam dulu daripada jatuhnya jutek ke orang lain.

13. Lalu, selama bekerja ini, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja kakak?

Kalau stres itu biasanya lebih cepat sensitif gitu ya, kalau misalnya padahal ada pekerjaan yang *urgent* gitu. Nah, kita tuh mengkomunikasikan kan jadi susah karena via *online* karena dipengaruhi juga sih sama stres. Jadi hal kecil tuh jadi gede lah gitu, karena stres terlalu lama WFH kali ya.

14. Gimana cara kakak dapat mengelola stres dan beradaptasi selama menanggapi tekanan di kala pandemi ini?

Biasanya kalau misalnya karena WFH ya, gak bisa kemana-mana, paling mengelola stresnya itu nonton Netflix atau Youtube, tapi sesekali mungkin keluar jalan-jalan aja gitu pakai mobil, tapi nggak turun gitu, biar nggak terlalu stres lah.

15. Nah, selama WFH ini gimana cara Kakak sebagai seorang istri yang harus melayani suami sedangkan Kakak sendiri harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Untuk melayani suami ya bisa seperti biasa ya, justru pas WFH itu lebih fleksibel yang tadi aku bilang gitu. Jadi, misalnya masak makanan tuh bisa di saat kita jam makan siang, biasanya kalau di kantor kan sendiri-sendiri, ya beres-beres rumah bisa curi-curi waktu lah dari WFH itu.

16. Selanjutnya nih, kak, bagaimana strategi kakak sendiri dalam mengatasi tuntutan internal maupun eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Mungkin ini kita jadi lebih belajar manajemen waktu ya. Jadi kita harus tahu kapan kita harus memenuhi istilahnya kebutuhan internal, kapan kita harus interaksi gitu, memenuhi juga kebutuhan eksternal. Saya rasa sih harusnya bisa ya berjalan dengan baik.

17. Gimana perusahaan atau pekerjaan kakak dapat memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini, Kak?

Oke, kalau di Mata Air itu pas WFH memang untuk bagian HRD lah ya bilangannya, mereka memberikan tunjangan untuk pulsa kuota lah, istilahnya kayak gitu. Jadi tidak memberatkan karyawan yang bekerja di rumah. Kemudian setiap pagi itu biasanya kita ada *briefing* antar divisi, jadi saling *update* pekerjaan, apa yang mau dikerjakan, dan *head*-nya sih biasanya mengarahkan ya jadi itu yang mungkin bisa memotivasi karyawan-karyawannya gitu.

18. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan Kakak ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan juga konflik antara kerja dan juga keluarga?

Kalau misalnya untuk pribadi ya, itu sih gak ya. Tapi misalnya kalau perusahaan, dukungan dari perusahaan atau pekerjaan mungkin bisa membantu mengurangi stres di kerjaan tapi kalau dukungan dari perusahaan atau pekerjaan untuk mengurangi stres di keluarga aku sih gak pernah ya, jadi beda gitu untuk menanggulangi masalahnya masing-masing.

19. Terima kasih Kak Sabanya udah jadi narasumber.

Ya Elsa, sama-sama.

Transkrip Partisipan 15

Nama Narasumber : Susan

Pekerjaan : Tax and Accounting

Tanggal Interview : 16 Juni 2022 dan 23 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1. Boleh perkenalkan diri ibu, bekerja sebagai apa dan di perusahaan apa?

Selamat sore, nama saya Susan bekerja sebagai Tax and Accounting Dept di Perusahaan Jasa.

2. Apakah pernah memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Iya pernah.

3. Apakah selama bekerja dari rumah secara online atau melalui konferensi video menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?

Saya rasa cukup efektif selama pekerjaan bisa terjadwal waktunya.

4. Apakah ada kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Oh ya ada pastinya, disaat anak-anak sedang sakit itu biasanya yang membuat kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk anak-anak.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Konsultan IT

6. Apakah peran suami telah mendukung anda selama WFH?

Ya, bisa membantu antar jemput anak ke sekolah

7. Bagaimana anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Caranya dengan rutin membersihkan rumah, terutama area mainan anak-anak, menyiapkan makanan yang bergizi seperti buah, sayur dan suplemen vitamin, serta mengikuti protokol kesehatan. Jika keluar dari rumah yaitu dengan memakai masker, dan membawa hand sanitizer.

8. Apakah diberlakukannya bekerja di rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Tidak juga, kita bisa mengelola stress dengan istirahat sejenak setelah selesai bekerja secara online.

9. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain).

Tidak, malah jadi lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dan melakukan banyak hal positif bersama keluarga.

10. Apakah selama WFH yang lebih banyak menghabiskan waktu dirumah mempengaruhi peran anda sebagai pekerja? (Pertanyaan lanjutan tidak ada konflik).

Tidak juga, karena pekerjaan sudah terschedule waktunya.

11. Bagaimana cara anda mengelola stress dan beradaptasi selama masa pandemi ini?

Dengan mendengarkan musik, istirahat sejenak atau bisa juga mengajak anak-anak bermain yang menyenangkan.

12. Selama bekerja dari rumah, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus mengurus keluarga dan melayani suami (diwajibkan) sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Caranya dengan membagi waktu dan berkomunikasi dengan orang rumah jika waktunya kita bekerja kita infokan untuk anak-anak di handle orang rumah.

13. Ada strategi tertentu atau tidak selama masa pandemi dalam menghadapi tuntutan atau tekanan dari pekerjaan rumah tangga dan pandemi?

Tidak ada strategi khusus, kuncinya adalah bagi waktu, istirahat yang cukup dan komunikasi sama orang rumah saja.

14. Kemudian, bagaimana perusahaan atau pekerjaan memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi?

Perusahaan memberikan kebijakan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan WFH tanpa mengurangi kualitas pekerja dihasilkan

15. Apakah dukungan perusahaan dapat membantu mengurangi tingkat stres dan konflik antara kerja-keluarga?

Ya bisa mengurangi

16. Baik, sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya bisa menjadi narasumber saya. Semoga sehat selalu.

Terima kasih kembali, sehat selalu juga.

Transkrip Partisipan 16

Nama Narasumber : Tantri

Pekerjaan : Publisher - PT Ekspresi Mahakarya Indonesia

Tanggal Interview : 11 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani dan Elsa Salim

1. Halo selamat siang, bisa perkenalkan diri dulu?

Saya Tantri, saya bekerja di Ekspresi Mahakarya Indonesia bergerak di bidang *publisher* musik.

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Iya saya pernah WFH di tahun 2021 juga.

3. Sebelumnya apakah bekerja secara *online* melalui konferensi video WhatsApp atau *E-mail* itu membantu dan mempermudah efektif selama masa pandemi ini mengenai pekerjaan?

Kebetulan pas waktu jamannya Covid-19 itu aku barusan masuk kerja, jadi saat baru masuk kerja itu terus WFH tuh di rumah dan gak ngerti mau ngerjain apa dan segala macam ya kan. Tapi ya udah lu kerjain yang ada aja gitu melalui online segala macam terus habis itu aku gak efektif. Saat itu aku di rumah itu komputer hanya punya 1 dan itu harus dipakai anakku sekolah juga dan aku juga harus pakai untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan yang aku belum mengenal sama sekali dan aku harus banyak belajar. Dan dari situ aku gak bisa mengatur waktunya dengan anakku, kapan anak-anak sekolah sampai sore. Jadi kok gak efektif ya menurutku.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Kalau misalkan di rumah itu malah lebih pembagian waktunya lebih sulit karena apalagi saya masih punya balita ya kan, jadi kalau setiap dia melihat ibunya pasti yang dia tau hanya ibunya di rumah padahal kan ibunya bekerja. Ya paling seperti itu, belum lagi mengurus anak yang memang benar yang sekolahnya juga *online* juga, kita juga harus bekerja *online* yang jamnya pun tidak ada batasannya sama seperti *Office Hour* kan jam 9 sampai jam 6 gitu kan. Jadi yang menurut saya sih lebih kurang efektif aja, lebih enak di kantor

jadi kalau memang bekerja ya udah emang di luar dari rumah bukan ada di rumah.

5. Sebelumnya boleh tahu gak sih pekerjaan suami saat itu?

Nah pada saat itu suami saya sebelum *covid-19* muncul itu dia *resign* dari perusahaannya karena dia mau memulai usaha di industri musik juga, saat itu sudah banyak *job* nih. Tapi *covid-19* muncul, *job off-air* akhirnya yang tadi sudah diandalkan dan digadang-gadang akhirnya buyar semua. Akhirnya saya terjun lagi, kerja lagi, suami saya gak kerja saat itu. Ya seperti itulah, benar-benar yang *shock* juga, jadi yang seharusnya punya usaha malah akhirnya tanpa profit, saya terjun lagi kerja dan penghasilan saya sama-sama beda ya, sementara kebutuhan hidup saya tetap berjalan. Kebetulan di perusahaan saya ada pengurangan karyawan, yang lama aja dikurangi, apalagi saya yang baru, itu bener-bener *deg-deg*-an campur aduk semua segala macam deh pokoknya yang kita pikirkan itu banyak. Sementara kebutuhan anak sekolah banyak ya kan, harus bayar sekolah kita harus tetap lakukan, lalu kebutuhan bayar rumah yang baru diangsur. Wah, itu sangat pusing sekali saat suami saya tidak bekerja.

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Karena peralihan jadi suamiku yang biasanya bekerja terus yang nganggur begitu aja itu kayak semakin menambah beban rumah tangga, yang tadinya dia masih terbiasa dengan konsep dia kerja padahal dia lagi nganggur sementara kita kerja terus udah gitu gak dibantuin sama sekali seperti itu. Jadi berarti pekerjaan Ibu masih ada ya yang mulai ya sempat stres karena perlu beradaptasi dengan WFH ini gitu, kadang-kadang senang kumpul keluarga, tapi disisi lain itu capek nambah berlipat-lipat mengerjakan pekerjaan rumah, ngurusin anak, ngurusin suami. Jadi lebih banyak beban di istri dari suami yang tadinya bekerja jadi di rumah aja dan dia belum pernah melakukan pekerjaan rumah sebelumnya, jadi kalau mau bantuin juga mau bantuin apa malah bingung sendiri.

7. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Jujur aja, selama pandemi itu saya orang yang menganggap pandemi itu tuh biasa aja sebenarnya gitu, tapi di sisi lain suami saya itu benar-benar percaya kalau itu adalah pandemi dan lebih menjaga gitu untuk obat-obatan segala macam dia itu *supply* ya semuanya. Suamiku lebih *care* untuk hal itu karena dia memang percaya tapi aku yang kurang percaya tentang adanya pandemi itu, jadi sering berantem juga itu yang satunya gak kurang begitu yakin itu pandemi, yang satunya bener-bener gak percaya atas itu gitu. Jadi yang justru ketat kesehatannya yang selalu cuci tangan dan segala macamnya sedangkan saya yang biasa-biasa aja. Dua sisi yang berbeda tapi tetap kita harus jalani dan kompak dalam berbeda pendapat yang penting anak juga sehat.

8. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Wah itu tingkat stresnya muncul dan lebih tinggi lagi karena yaitu pertama gak bisa menyesuaikan waktu, kapan pemakaian komputer yang cuma satu waktu itu masih belum dikasih fasilitas laptop dari perusahaan. Di rumah harus masak juga, gak ada pembantu rumah tangga, suami di rumah, itu tingkat stresnya luar biasa.

9. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Kalau selisih paham pasti ada, karena awal-awal kan suamiku yang lebih percaya pandemi sedangkan aku gak percaya. Terus lama-kelamaan ya menikmati kebersamaan, sempat olahraga bareng, sehingga *quality time*-nya itu dapat. Pas awal memang kita konfliknya ya gara-gara percaya dan tidaknya *Covid-19*. Meski secara finansial yang seperti aku ceritakan di awal, walaupun suamiku udah gak ada pekerjaan, jujur kita saling menguatkan, gak untuk diperdebatkan karena memang situasinya bener-bener buruk. Tapi kita lebih

cenderung kompak, seiring berjalannya waktu masing-masing kita lebih *quality time*, olahraga bareng.

10. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja?

Awalnya sih memang stres gitu karena penyesuaian tadi ya kan, terus seiring berjalannya waktu kita nikmati saja. Jadi lebih *enjoy* dan saling menguatkan ya karena dari sisi suami bisa ngerti walaupun kita satu rumah meski punya kesibukan masing-masing tapi kita nikmatin aja gitu.

11. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda?

Kebetulan kan aku baru masuk kerja juga ya, udah gitu belum tahu mau ngerjain apa juga, dan dari kantor pun masih gak ngerti nih mau gimana karena masih gak begitu paham pekerjaan ini. Malah justru ketakutan kalau aku di PHK karena gak ngerjain apa-apa, jadi hanya apa absen doang “kalau ada yang nelpon nanti angkat ya” hanya sebatas itu aja tapi dalam hati stres takut kalau tiba-tiba di PHK karena masih musim PHK dan baru masuk kerja. Untuk masalah pekerjaannya karena baru masuk jadi gak banyak yang perlu dikerjakan dan masih aman.

12. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Kebetulan sekali selama pandemi itu banyak media sosial yang berkembang seperti TikTok dan segala macamnya, itu membantu saya untuk mengontrol emosi pada saat WFH itu dengan media sosial yang ada. Karena banyak sekali hiburan yang ada di media sosial, lalu kita olahraga bareng sama keluarga walaupun kita ngumpul sama-sama dengan *gadget* kita sendiri, kita tetap *happy* aja. Jadi istilahnya harus bisa mencari kebahagiaan kita sendiri, terlebih kita sebagai seorang wanita yang dituntut harus bekerja, harus mengurus keluarga, jadi saya mengontrol emosi. Kalau makin stress, dampaknya akan

banyak baik di rumah akan semakin kacau, jadi aku mengontrol emosiku sendiri dengan cara membuat diriku bahagia atau terkadang *zoom meeting* sama teman-teman.

13. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami, sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Kalau untuk namanya melayani itu kita membutuhkan namanya saling pengertian, jadi gak hanya aku yang melayani suami tapi suami juga tetap melayani aku. Jadi saling bagi tugas aja, kalau aku gak bisa, kamu sebagai suami buat apa dan harus bisa cari kesibukan lainnya, paling tidak menyiapkan hal-hal printilan yang tadinya saya kerjakan tapi dia bantu. Jadi saling bekerja sama aja, gak harus dibebankan satu pihak, jadi *mindset*-nya yang dulu aku harus melayani suamiku jadi lupa saat WFH sehingga suami harus mengerti itu dan melayani juga.

14. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Kalau strategi saya untuk finansial saya, membeli yang dibutuhkan saja jadi lebih menghemat. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, kita *quality time* bersama keluarga di rumah walaupun kita ngumpul bareng tapi kita gak maksain, karena kesenangan kita beda-beda, jadi anak punya kesenangan sendiri, suami punya kesenangan sendiri. Misal, mereka main game ya udah mereka main game tanpa harus memaksakan, dan aku juga gitu mencari kesenangan sendiri. Jadi walaupun satu rumah tapi tetep dengan kebahagiaannya masing-masing, kalau kita memaksakan, akhirnya gak bagus juga ya. Kalau memang ada pekerjaan yang gak bisa dikerjakan, tinggalkan aja sehingga gak jadi beban untuk harus dikerjakan saat ini kelar semua. Ini juga untuk menghindari *cek-cokan* dengan suami, soalnya kalau suami sama istri *cek-cok*, anak itu pasti kena imbasnya dan jangan sampai anak ini kena mentalnya gara-gara kita.

15. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Untuk saya bersyukur saat itu tidak terkena dampak pemutusan pekerja atau PHK, lalu gaji tetap dikasih *full*, *Alhamdulillah*. Karena dari perusahaan juga tekanan gak begitu berat, disaat itu perusahaan hanya kasih arahan untuk jalanin aja tugas kamu tanpa mereka harus mendorong lebih karena aku bekerja yang berkaitan dan berkomunikasi dengan orang luar. Jadi kita saling kontak aja *by phone*.

16. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Saya sangat berterima kasih sekali sama perusahaan yang sudah mempekerjakan saya yaitu Ekspresi Mahakarya Indonesia, sudah gaji *full* dengan kerja yang tidak optimal. Mereka masih memberikan keikhlasan untuk memberikan gaji penuh jadi sangat sekali.

17. Ya, untuk sesi wawancara sudah selesai, sudah cukup. Terima kasih atas waktunya dan sudah sangat membantu untuk kelulusan saya.

Sama-sama.

Transkrip Partisipan 17

Nama Narasumber : Tasya

Pekerjaan : Social Media Specialist - PT E-Motion Entertainment

Tanggal Interview : 11 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani dan Elsa Salim

1. Halo selamat siang, bisa perkenalkan diri dulu?

Saya Tasya, saya dari divisi musik di E-motion sebagai *social media specialist*.

2. **Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?**

Iya saya pernah WFH.

3. **Sebelumnya apakah bekerja secara *online* melalui konferensi video WhatsApp atau *E-mail* itu membantu dan mempermudah efektif selama masa pandemi ini mengenai pekerjaan?**

Kalau saya kan sebelumnya sebelum kerja di perusahaan yang sekarang, sebelumnya saya pernah *freelance* kan. Terus menurut saya kalau ngomong efektivitas itu fleksibel banget buat saya kalau misalnya pekerjaan *online* gitu WFH. Soalnya kan sebelum ini tuh saya sebagai *illustrator designer* gitu-gitu. Itu tuh kalau misalnya kerja di rumah lebih efektif sih, apalagi bisa ngurusin kerjaan rumah.

4. **Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?**

Kebetulan saya belum punya anak juga sih di rumah, terus baru nikah sekitar 1 tahun lebih. Suami saya kan juga kerja, jadi saya gak terlalu apa namanya banyak yang dipusingin gitu loh di rumah, masih *adem ayem* juga saya tinggal berdua kan. Jadi kalau misalnya kerja di rumah untuk saat ini sih cukup nyaman, leluasa, dan masih aman-aman aja.

5. **Sebelumnya boleh tahu gak sih pekerjaan suami saat itu?**

Waktu pada saat pandemi pekerjaan suami adalah *art director* dari studio *branding*-an gitu, karena pekerjaan kita yang hampir mirip juga ya pekerjaan *remote*. Jadi WFH sehari masuk sehari gak masuk kayak gitu terus. Karena kita kerja di industri kreatif, terus kan kerjaan kita yang sama-sama yang bisa *remote* jadi gak ada masalah sih ya. Dia juga bisa ngurusin rumah, terus kita bisa diskusi bareng kalau misalnya lagi kerja di rumah ya gitu-gitu aja. Jadi pada saat pandemi juga *alhamdulillah* kita berdua masih ada pekerjaan yang

tetap dan memang justru lebih mudah kali ya buat kita yang bisa kerja dimana aja.

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Sangat mendukung ya, karena apa yang aku kerjain terus dia juga selalu ngebantuin juga mungkin karena kita satu bidang juga kali ya jadi dia juga ngerti apa yang aku kerjain dan aku mengerti apa yang dia kerjakan. Jadi kita sama-sama saling mengerti dan saling *support* jadi bisa saling kerjasama.

7. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Kebetulan aku sama suami tuh orangnya memang cukup *hygiene*, jadi sebelum pandemi pun kalau misal dari luar pasti mandi dulu, terus ganti baju dulu, kita gak mau masuk kamar kalau belum bersih atau belum mandi ya. Cuci tangan sebelum makan atau sebelum ngapain-ngapain dan paling banyak konsumsi vitamin, terus ikuti prokes karena memang pada dasarnya kita *aware* untuk masalah kebersihan dan udah menjadi bagian dari hidup kita gitu lah ya.

8. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Seperti saya bilang tadi saya *enjoy* banget ya karena pekerjaan yang cukup fleksibel untuk dikerjakan dimana aja, tapi kita suka jalan-jalan, jadi selama pandemi itu awal-awal cukup stres karena harus di rumah aja. Meski kalau bekerja di rumah saya gak masalah, tapi kalau satu atau dua bulan terus-terusan bekerja di rumah jadi agak stres juga.

9. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Kebetulan karena saya belum punya anak jadi fokus saya belum terbagi dua gitu. Saya masih fokus sama suami saya, dan saya juga bukan termasuk orang yang emosian jadi sama- sama saling ngertiin aja sih kalau misalnya ada masalah kecil-kecil kayak gitu kita gak terlalu mempermasalahkannya juga. Sebelum pacaran juga jaman dulu ya kayak gitu juga kita, sedikit konflik. Paling mungkin kalau ngambek-ngambekkan dikarenakan kita stres juga kali ya di rumah aja, jadi suasananya jadi gitu-gitu terus, ada *boring*-nya, tapi gak yang konflik besar.

10. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja?

Kalau dari aku sama suami itu apa-apa selalu saling dukung gitu. Kalau stres gak yang berat juga, karena suami bakal cari cara juga buat ilangin stres aku walaupun agak sulit karena yang biasa *stress reliever*-nya kita jalan-jalan atau cari makan keluar tapi yang sekarang agak susah gitu ya. Kita *enjoy* sama *quality time* kita jadi tidak terlalu mempengaruhi sih, justru saya tuh kalau misalnya di luar kayak ke kantor gitu ya, saya agak *introvert* kadang ada di masa di mana saya itu lebih capek, habis baterai energi gitu kalau orang yang banyak. Jadi saya sendiri dan suami cukup senang selama pandemi di rumah, ada sih ada stres tapi pas diawal aja.

11. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda?

So far aman sih, kita juga punya cara tersendiri buat ngilangin stres kita jadi gak ada yang perlu dipusingkan atau stres gak terlalu mempengaruhi pekerjaan kita sih. Kita cukup fokus untuk pekerjaan jadi hal-hal yang lain jarang kita ikut campur tangan kan gitu loh di pekerjaan kita, karena tadi saya bilang keluarga kita gak besar jadi gak terlalu dipusingkan.

12. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Jadi kan kita punya *self control*-nya masing-masing ya contohnya masing-masing ya, saya kebetulan udah diajarin dari kecil tuh kalau misalnya untuk membagi fokus kayak bekerja ya bekerja, terus untuk bermain ya bermain. Jadi kita punya caranya masing-masing buat gimana cara ngejaga *mood* kita dan cari kesibukkan yang lain gitu loh. Misalnya kerja yang tadi saya bilang kalau kerja kita bekerja dan fokus aja sama pekerjaan.

13. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami, sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Kalau saya sendiri sama suami saya kan cukup saling membantu juga sih ya. Kalau pekerjaan rumah saya gak terlalu dibebankan tapi saya tetap menjalankan kewajiban sebagai istri, saya masak dia tiap hari. Di rumah kita selalu bagi kerjaan gitu loh, kayak saya masak, dia yang nyuci, jadi sejauh ini masih aman. Kalau muka dia udah terlihat lesu, saya juga coba ajak bercanda dengan dia dan ngajak ngobrol santai kayak gitu sih.

14. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Kan pekerjaan rumah dan pekerjaan di kantor itu kan dua hal yang berbeda, yang membutuhkan waktunya masing-masing gitu, terus membutuhkan *space*-nya juga masing-masing. Strategi saya dalam mengatasi kelelahan kalau saya itu orangnya lebih ini sih misalnya saya lelah itu gampang berubah dengan *mood*, walaupun saya lelah tapi *mood* saya bagus saat itu terus bosan, suami sama saya ngobrol aja itu bisa membangun *mood* saya gitu. Karena *simple* aja sih, asal dengan ngobrol pun itu sudah membangun dan meningkatkan *mood* saya, lebih komunikasi aja sama suami kalau lagi lelah mungkin dicariin hiburan sama suami. Ya paling kalau di rumah kita lebih ke nonton bareng, ngobrol bareng, terus kita pernah piknik juga di belakang halaman rumah kita, *simple* kayak gitu sih. Dan lebih ke aktivitas bareng jadi *quality time*

15. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Jawaban saya *simple* ya, karena tadi saya bilang pas pandemi saya *freelance* jadi saya belum bekerja di perusahaan yang sekarang. Jadi dukungan saya paling hanya dari internal seperti teman-teman saya.

16. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Tadi kan saya udah bilang kalau saya berhubungan paling dari internal yaitu teman-teman saya dan keluarga saya dan itu cukup mengurangi tingkat kesetresan saya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang membuat saya pusing, jadi seperti itu.

17. Ya, untuk sesi wawancara sudah selesai, sudah cukup. Terima kasih atas waktunya dan sudah sangat membantu untuk kelulusan saya.

Sama-sama.

Transkrip Partisipan 18

Nama Narasumber : Vaneshia Tjen

Pekerjaan : Graphic Designer

Tanggal Interview : 04 Mei 2023

Interviewer : Elsa Salim

1. Halo, selamat sore Ci Vanesh

Sore

**2. Sebelumnya makasih banget ya Ci udah jadi narasumber buat *thesis*
Kami**

Sama-sama .

- 3. Oke sebelumnya, boleh perkenalan diri dulu gak Ci? namanya siapa? bekerja sebagai apa? di perusahaan apa? dan statusnya saat ini sebagai apa?**

Nama Aku Vaneshia Tjen, kerjanya sebagai *Graphic Designer* di PT Sayap Mas Utama, terus sekarang statusnya sudah menikah dan belum punya anak.

- 4. Sebelumnya Ci Vanesh ini punya pengalaman WFH gak di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?**

Kebetulan pas masuk kantor sini PT Sayap Mas Utama pas lagi WFH, lagi mulai-mulainya pandemi sih.

- 5. Berarti pernah ya?**

Iya.

- 6. Apakah Cici ini bekerja dari rumah secara *online* dan melalui konferensi video, kayak Zoom atau *by E-mail* atau *by WA* gini, menurut Cici dapat mempermudah dan cukup efektif gak sih selama masa pandemi?**

Sebenarnya sih kalau di bidang Aku, desain grafis kan emang lebih ke visual, sebenarnya gak ada masalah terlalu besar sih karena kalau video itu kan bisa melihat gambaran juga. Cuma mungkin masalah kadang ada yang koneksinya gak bagus atau segala macam gitu sih lebih ke internetnya.

- 7. Oke, itu agak cukup menyusahkan juga ya buat komunikasinya?**

Iya, betul.

- 8. Apakah cici ada kesulitan gak sih bagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama WFH ini?**

Sebenarnya sih yang namanya di rumah itu kan pasti selalu ada aja ya yang harus dikerjakan yang pastinya lumayan sulit sih gitu.

9. Sebelumnya boleh tau gak sih cici pekerjaan suami saat ini sebagai apa?

Karyawan sih di IT *analyst* gitu.

10. Apakah peran suami telah mendukung selama WFH gak sih Ci?

Ya sebenarnya karena kebetulan Kita berdua sama-sama kerja jadi saling bagi waktu sih, kalau misalkan dia yang lagi *meeting* Aku yang kerjain kerjaan-kerjaan rumah, ya begitu juga kebalikannya sih.

11. Kalau Aku dengar ini kan suami Cici saling mendukung, bagaimana cara suami Cici mendukung Cici pekerja maupun Ibu rumah tangga?

Yang paling sering itu seperti nyiapin makan siang. Nah, karena Kita baru sama-sama kerja, jadi kadang kalau misalkan Aku yang lagi sibuk, Dia yang bantu *order-in* makanan, tapi kalau itu (tidak sibuk) mungkin aku coba masak atau gimana gitu.

12. Bagaimana cara Cici sebagai Ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Kalau yang selama *Covid* kemarin sih, Kita lebih sering masak atau gak kalau makanannya pun bungkus gitu kan, kayak Go-Food, Grab Food gitu. Ya pastinya kalau keluar pun pakai masker dan sering-sering pakai *hand sanitizer*; saling mengingatkan ya.

13. Selanjutnya, apakah diberlakukannya WFH memunculkan tingkat stres buat Cici?

Sebenarnya lumayan ada sih, karena kan kalau dengan adanya WFH, orang gak tahu apa yang Kita lagi kerjakan kan. Bahkan jam istirahat pun bisa berbeda gitu, kayak misalkan jam 12 tuh kalau di kantor udah jam makan siang,

tapi kalau di rumah mungkin lagi masak belum selesai gitu kan. Jadi ya pastinya bagi waktu sih yang bikin stres-nya sendiri gitu.

14. Selama bekerja dari rumah nih Ci, apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? Misal selama WFH ini jadi sering beda pendapat atau mungkin jadi salah satunya menjadi gampang emosi, pernah gak sih Ci?

Kalau dibilang pernah pasti ada sih beberapa kali, apalagi kalau misalkan kerjaan di kantornya pun emang lagi banyak atau lagi ada yang gak beres lah gitu. Pasti kan *mood*-nya dibawa juga ya gitu.

15. Jadi kalau misalkan konflik kayak gini Ci, kayak gimana? Bisa berikan salah satu *case* gak sih?

Ya misalkan balik lagi ya jam makan siang itu. Soal *order* makanan terus pas kebetulan sebelum jam makan itu bener-bener lagi *meeting* dua-duaan, jadikan mau gak mau main tunggu-tungguan kan. Pastinya karena itu jadi ada emosi meningkat sih, kayak langsung marah gitu kan kayak ini jadi gimana sih? masa kita gak makan siang atau apa. Nah, caranya gimana biar gak kayak gitu ya pastinya ada saatnya salah satu pasti ngalah. Yaudah akhirnya gitu, mau gak mau namanya tetap harus menjalankan semuanya secara berbarengan ya gitu sih.

16. Nah kalau misalkan kayak gini, Cici bakal lebih-lebih stres gitu gak sih? atau misalkan Cici nih sebagai pekerja juga jadi merusak *mood* atau gimana?

Ya pastinya kalau udah stres pasti semua orang bawa ke *mood* ya. Terus apalagi aku juga kerjanya kan ngedesain, itu tuh butuh banget yang namanya mood kan. Kalau gak pasti hasilnya juga beda gitu kan, pasti *angot-angot-an* jadi berasa sih pengaruh stres itu ke kerjaan gitu.

17. Ci berarti kalau misalkan sama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja Cici?

Yang pastinya kalau misalnya lagi stress kan pasti kepikiran ya. Kalau misalnya ibarat lagi berantem, jadi kepikiran gak fokus sama pekerjaan kantor kan. Ya gitu jadinya stres-nya karena di situ.

18. Dari pekerjaan cuci, pengaruh gak sih?

Oh iya, pastinya pengaruh kan. Apalagi balik lagi ke desain kan kalau gak ada mood kan, ya hasilnya jadi ala kadarnya.

19. Gimana sih cara Cici ini dapat mengelola stres dan bisa beradaptasi selama menanggapi tekanan di kala pandemi saat itu?

Yang pastinya *refreshing* sih entah itu nonton, yang paling sering nonton sih. Atau mungkin jalan aja gitu misalnya di komplek kan kayak suka jalan siang gitu kan atau sore gitu.

20. Selama WFH gimana cara Cici sebagai seorang istri melayani seorang suami di rumah, sedangkan Cici juga punya tanggung jawab pekerjaan?

Sebenarnya kalau selama kemarin WFH ya, *plus*-nya jadi belajar masak sih. Kan harus lebih sering makan di rumah ya, kalau makan di luar juga serem. Terus kalau udah *after office hour* gitu sih, kayak selalu menyediakan waktu misalkan malam gitu untuk ngobrol bareng. Jadi menyalurkan apa ya, kalau ada penat-penat di pekerjaan gitu mungkin bisa saling *sharing* gitu sih.

21. Bagaimana sih strategi Cici dalam mengatasi tuntutan internal maupun eksternal yang melelahkan sama pandemi itu?

Aku balik lagi sih, *refreshing* gitu pasti entah kita nonton bareng gitu atau jalan. Tapi kan, kondisi yang waktu itu masih pandemi paling *outdoor* gitu ke Ancol atau ke PIK gitu sih.

22. Nah, dari perusahaan sendiri nih Ci, ada gak sih dukungan atau motivasi yang diberikan oleh perusahaan selama masa pandemi?

Sebenarnya kalau secara dukungan langsung dari kantor sih gak ada. Cuma karena kita kerjanya di rumah, kalau misalkan emang bisa kerjain kerjaan lebih cepat kan berarti *free time*-nya bisa lebih banyak sih, gitu aja.

23. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan Cici dapat membantu mengurangi tingkat stres dan konflik antara kerja dan keluarga?

Sebenarnya kayak yang tadi aku bilang sih, karena emang gak ada dukungan dari perusahaan ya emang gak membantu. Cuma karena si WFH tersebut mungkin kan mengurangi juga waktu perjalanan harusnya tadinya ada perjalanan dari kantor ke rumah, ini jadi udah di rumah jadi ada waktu-waktu sendiri yang bisa mungkin digunain buat hal-hal yang lebih positif, kayak untuk *refreshing* atau apa gitu.

24. Terima kasih ya ci sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di Interview ini.

Sama-sama.

Transkrip Partisipan 19

Nama Narasumber : Yani

Pekerjaan : Staff Marketing - PT Mata Air Persada

Tanggal Interview : 18 Mei 2022 dan 25 April 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1) Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?

Halo nama saya Yani, saya kerja sebagai marketing di perusahaan PT Mata Air Persada. Saya sudah punya anak.

- 2) Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?**

Ya baru diperusahaan sekarang sih saya baru WFH.

- 3) Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?**

Menurut saya cukup efektif sih, karena kan kalau ada bantuan konferensi video itu jadi memudahkan komunikasi, tapi kalau email lama terkadang jadinya miscommunication saja sih sama partner, selama konferensi video itu kendalanya sama jadingan, jadi ga semua jaringan di rumah maupun di rumah orang lain tuh bagus, jadi kendalanya di situ aja sih. Paling seringnya *miss communication*, jadi kan kita via WA, pasti via WA itu agak sulit penafsirannya dan jadi *miss communication*.

- 4) Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?**

Agak sulit sih, karena kan kalau dirumah jadi sering bersama anak, anak kan sekolah daring juga dan itu agak susah sih karena juga saya kerja di rumah, jadinya bagi waktunya juga sulit kadang-kadang. kebetulan kan suami juga sama-sama WFH, jadi sulit buat atur waktunya.

- 5) Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?**

Suami saya bekerja sebagai Manager produksi

- 6) Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?**

Kurang mendukung, karena sama-sama sibuk pas pandemi yah. Apalagi kan suami bekerja di perusahaan F&B, pasti pekerjaannya lagi sulit dalam pandemi ini. Kemudian, saya yang bekerja dirumah dan harus mengurus keluarga agak

kerepotan sih ya. Repot karena harus mengurus anak yang sekolah daring, masak juga. kaya gitu sih.

7) Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Sisi mendukungnya sih mungkin dari segi kebutuhan suami cukup berusaha untuk lebih mengutamakan kebutuhan pokok tetap terpenuhi, paling itu sih

8) Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

pastinya tetap dengan protokol kesehatan ya. Misalkan kita habis keluar itu selalu bersih-bersih, selalu minum vitamin itu aja sih paling basic nya lebih ke bagaimana cara pemerintah aja.

9) Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Untuk stres sendiri, menurut saya iya. Jadinya numpuk, gitu. Karena kan Kerjaan di rumah itu tercampur sama keluarga juga, buat membagi ngurus anak, ngurus suami juga. Karena kita ketemu itu pasti habis makan siang ataupun setelah kita sudah selesai kerja. Jadinya, *spare* waktu untuk keluarga juga agak berkurang sih sebenarnya, meskipun kita intens di rumah. Kalau misalkan membagi waktu dengan keluarga itu kan pasti perlu banget.

10) Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Konflik karena suami terlalu sibuk dengan pekerjaan terkadang, jadi ga bisa bantu saya untuk gantiin ngurus anak. Saya kan juga agak repot ya WFH tapi mengurus semua urusan rumah juga. Karena beban kerja kan tetap sama sedangkan ditambah bekerja di rumah jadi terasa ada beban lagi yang

bertumpuk secara bersamaan. Seringnya konflik gara-gara itu sih, buat urusan bagi waktu masing-masing.

11) Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Tentunya stres bertambah ya, pikiran kayaknya kebagi jadi dua aja gitu. Seperti kalau lagi mau kerja tapi mengurus anak yang sekolah daring yang bermasalah dengan sinyal atau gadgetnya, saya harus utamakan bantu anak terlebih dahulu, baru kembali dengan pekerjaan saya. Jadinya, pekerjaan saya sedikit terhambat.

12) Bagaimana caranya dalam membagi waktu selama WFH ini?

Biasanya sih saya jadinya bangun lebih pagi, apalagi kan saya juga dibantu sama ART jadinya masih bisa untuk ada waktu lah gitu sama keluarga buat ngobrol-ngobrol ke bantu sih sebenarnya ada ART, dia kan nginep ya gitu, sama paling izin sama atasan sih sama manager saya jadi biasanya setiap pagi tuh habis meeting saya selalu ijin buat siapin makan siang.

13) Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Jadi kurang fokus, pekerjaan jadi lebih lambat pengerjaannya dibanding bekerja secara offline, lalu adanya sinyal kurang stabil buat semakin stres dan emosi ya, karena mengganggu sekali.

14) Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Paling ke bantu sama anak-anak sih, ngobrol-ngobrol sama anak jadi ada hiburan dan mengurangi stres, meskipun ga bisa dipungkiri kalau stres pekerjaan itu pasti ada tapi bisa ke bantu sama anak dan suami.

15) Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami (diwajibkan dalam islam), sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Paling sebelum jam kerja, saya menyiapkan sarapan untuk keluarga dan menyiapkan kebutuhan suami. Jadi, setelah itu saya bekerja, dan tetap komunikasi juga dengan suami kalau ada apapun. Jadi untungnya suami itu support jadi kita sama-sama support meskipun kita sibuk di WFH gitu aja sih yang penting komunikasi. Jadi lebih ngomongin apa aja mungkin kesulitannya sama suami atau nggak sedih diskusi Ini kalau misalkan dalam masa pandemi ini.

16) Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Biasanya kalau saya sih untuk pekerjaan dikerjakan lebih cepat ya sebelum deadline yang dikasih, jadinya nggak dituntut terus, kayak misalkan nggak di follow up terus gitu, jadi saya yang kasih kerjaan saya lebih cepat. Jadi misalkan ada saya disuruh buat cari vendor, contohnya cari vendor deadlinenya 3 hari kedepannya jadi saya kerjanya besoknya saya udah kasih, dimana 3 hari saya udah kumpulin pada 2 hari sebelum deadline lebih cepat, seperti itu sih jadi langsung mengerjakan tugasnya supaya bisa ada waktu juga buat keluarga.

17) Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Pasti ada sih. Di perusahaan kita selalu ada Senin Sharing. Jadi, setiap hari Senin kita selalu sharing apa sih kesulitan-kesulitan kita dalam WFH atau keluhan-keluhan apa dalam kerja. jadi kita diskusi disitu dan jadinya kita tahu nih keluhan-keluhan partner-partner kita di divisi-divisi lain gimana biar kita bisa koordinasi lagi.

18) Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Menurut saya sih kurang membantu, karena di pekerjaan saya sendiri di marketing itu banyak banget tuntutan-tuntutan yang memang harus dikejar gitu, jadinya menurut saya sedikit membantu dan meskipun stressnya masih tinggi sih ya untuk membagi waktu, terlebih tuntutan pekerjaan ini membuat tertekan banget gitu, tertekan. Setidaknya sedikit meringankan meskipun agak stres lah yah.

19) Kalau menurut Anda, apa sih saran yang seharusnya bisa dilakukan perusahaan supaya bisa membantu karyawannya di masa pandemi ini?

Menurut saya lebih ke waktu sih, karena kalau WFH itu kan mereka jadi tidak melihat waktu ya, jadi kadang-kadang malam follow up, jam 9 follow up lagi, jadi seharusnya sih lebih tepat waktu aja, jam kerjanya, kalau memang pulang nya jam 5 seperti WFO, ketika WFH-nya juga jam 5 kita stop gitu, nggak bahas kerjaan lagi gitu aja sih.

Transkrip Partisipan 20

Nama Narasumber : Astri

Pekerjaan : Finance - PT GLC Consulting

Tanggal Interview : 12 Juni 2022 dan 18 Mei 2023

Interviewer : Fitriana Adi Cahyani

1. Perkenalkan diri, bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, status keluarga (udh punya anak atau blm)?

Ya nama saya Astri, saya kerja di PT. Giongsu Consulting, bagian finance-nya dan belum punya anak.

2. Sebelumnya apakah anda memiliki pengalaman WFH di perusahaan sebelumnya atau yang sekarang?

Belum sih Jadi baru diperusahaan ini saja.

3. Apakah bekerja dari rumah secara online dan melalui konferensi video atau email , WA menurut anda dapat mempermudah dan cukup efektif selama masa pandemi?

Sebenarnya lebih enak secara langsung ya, karena kan kalau itu, kalau konferensi video ada kekurangan-kekurangannya, tapi lumayan lah kalau misalnya saya WFH, kaya chat-chatannya aja. Ya enakan secara langsung di kantor, ga ada kendala sinyal.

4. Apakah anda kesulitan membagi waktu dalam mengurus keluarga dan pekerjaan selama bekerja dari rumah?

Paling kendalanya sinyal terus sama kayak nyocokin waktunya tuh sama rekan-rekan agak susah gitu. Selama dirumah kan saya sembari menjaga ibu juga, jadi cukup menguras tenaga ya dalam membagi waktunya.

5. Sebelumnya boleh tahu pekerjaan suami saat ini?

Suami saya bekerja sebagai Head of Regional Store

6. Apakah peran suami telah mendukung Anda selama Work From Home?

Pastinya beradaptasi dahulu ya, ada rasa ga nyaman karena kita masih sama-sama punya pendapat dan ego masing-masing, awalnya cekcok karena suami masih belum bisa bantu apa-apa dirumah yang mana saya harus mengurus rumah tangga dan ada ibu saya yang sudah lanjut usia, tentunya saya agak repot. Namun semakin lama, semakin terbiasa suami bisa membantu sedikit-sedikit.

7. Jika mendukung, bagaimana cara suami Anda mendukung Anda dirumah baik sebagai pekerja wanita maupun ibu rumah tangga?

Ya itu suami bisa membantu beberapa pekerjaan rumah yang kecil- kecil aja sih kaya mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan membantu jaga ibu saya juga.

8. Bagaimana cara anda sebagai ibu rumah tangga merawat keluarga dalam upaya mencegah penularan virus?

Menjaga kebersihan aja sih, dimana pakaian bekas langsung dicuci, rajin menggunakan hand sanitizer, mengikuti protokol kesehatan yg ada.

9. Apakah diberlakukannya bekerja dari rumah memunculkan tingkat stres bagi anda?

Sangat stres ya, karena saya adanya beban dari pekerjaan yang mana dengan bekerja dari rumah ini membuat saya merasa tertekan ditambah dengan mengurus keluarga di rumah membuat saya kesulitan untuk fokus. Jadinya malah timbul emosi akibat tekanan ini.

10. Selama bekerja di rumah apakah terjadi beberapa konflik dengan suami terkait pekerjaan rumah tangga? (misal, ada selama WFH jadi sering berbeda pendapat atau jd gampang emosi satu sama lain)

Iya, tadi ya udah saya jelasin kalau saya gampang emosi selama WFH ini karena merasa ada beban yang berat gitu. Ada cekcok juga karena sama-sama ingin dimengerti karena suami juga pasti stres juga karena tokonya sepi selama pandemi.

11. Kalo misal terjadi konflik, apakah itu membuat Anda lebih stres? dan apakah itu mempengaruhi peran Anda sebagai pekerja? (STRES PADA KELUARGA)

Iya mempengaruhi sekali ya, pekerjaan jadi kurang maksimal dan fokus juga sangat terbagi antara pekerjaan dan keluarga dirumah.

12. Selama bekerja, bagaimana stres dapat mempengaruhi perilaku kerja anda? (STRES PADA PEKERJAAN)

Iyaa, saya jadi banyak menunda-nunda pekerjaan karena fokusnya terbagi jadi dua, jadinya kurang maksimal. Ditambah ya kak, selama pandemi ini kan ada kepanikan tersendiri karena takut terpapar jadinya, membuat semakin kurang fokus juga dan stres sendiri.

13. Bagaimana cara anda dapat mengelola stress dan beradaptasi selama menanggapi tekanan dikala pandemi ini?

Mencoba untuk berpikir positif dan mencari kegiatan di dalam rumah ya tentunya. Karena kalau tidak, bisa timbul sakit karena stres akibat terlalu banyak pikiran. Biasanya sih dengan menonton, membuat masakan, dan banyak mengobrol dengan keluarga.

14. Selama WFH, bagaimana cara anda sebagai seorang istri yang harus melayani suami (diwajibkan dalam islam), sedangkan anda harus memenuhi tanggung jawab kerja?

Menyiapkan makanan sehat, membuatkan air hangat untuk mandi, mengingatkan untuk selalu minum vitamin, dan memenuhi kebutuhannya. Paling ya memang hal yang biasa dilakuin aja sih ga ada perubahan.

15. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan selama pandemi?

Paling sekiranya saya sudah lelah ya saya beristirahat sejenak, sekiranya sudah relax baru membuat langkah selanjutnya harus mengerjakan hal apa lagi, gitu sih.

16. Bagaimana perusahaan atau pekerjaan anda memberikan dukungan dan motivasi selama masa pandemi ini?

Selama ini dukungannya ya hanya mengikut WFH sesuai pemerintah saja. Bahkan terkadang saya harus masuk offline selama seminggu sekali.

17. Apakah dukungan dari perusahaan atau pekerjaan anda dapat membantu mengurangi tingkat stress dan konflik kerja-keluarga?

Tidak sih, karena walaupun selama WFH saya stres karena pekerjaan dan keluarga. Sementara adanya bekerja offline selama seminggu sekali di tengah pandemi yang sedang meningkat membuat saya cukup mengalami kepanikan terpapar virus.

Dokumentasi Wawancara Bersama Para Partisipan - Wawancara dengan P12, P20, P18, dan P7.

Dokumentasi Wawancara Bersama Para Partisipan - Wawancara dengan P4.

Dokumentasi Wawancara Bersama Para Partisipan - Wawancara dengan P19 dan P8, dan P2.

Dokumentasi Wawancara Bersama Para Partisipan - Wawancara dengan P17, P3, P14, dan P16.

Dokumentasi Wawancara Bersama Para Partisipan - Wawancara dengan P15, P10, dan P5.

Dokumentasi Wawancara Bersama Para Partisipan - Wawancara dengan P1, P13, P11, P6, dan P9.

RIWAYAT HIDUP

Fitriana Adi Cahyani

NIM : 2301879356
Binusian ID : BN001807550
E-mail : fitriana.cahyani@binus.ac.id
Phone : 087775440899

Education

- **Bachelor in International Business Management, Bina Nusantara**
September 2019 – Now
Current GPA: 3.58/4.00
- **SMAN 5 Tangerang**
July 2016 – July 2019
Majoring : Social

Profesional Experience

- **Digital Marketing Intern at PT Vision Interprima Pictures**
August 2022 – February 2023
 - o Mampu meningkatkan efektivitas akun media sosial hingga 10% seperti Instagram, TikTok, dan Youtube.
 - o *Branding* media sosial dengan membuat konten kreatif dan menarik yang *diupload*, seperti *campaign*, berita, informasi, produk perusahaan, dan lain-lain.
 - o Mampu memasarkan produk hingga penjualan meningkat 2% menggunakan media sosial dan *e-commerce*.
 - o *Brainstorming* dengan tim mengenai konten kreatif, *campaign*, dan lain-lain.

Organizational Experience

- **Treasurer at BINUS Business International Club (BIC)**
January 2021 – February 2022

RIWAYAT HIDUP

Elsa Salim

NIM : 2301872406
Binusian ID : BN001778683
E-mail : elsa.salim@binus.ac.id
Phone : 081212126721

Education

- **Bachelor in International Business Management, Bina Nusantara**
September 2019 – Now
Current GPA: 3.82/4.00
- **SMAS Dharma Putra**
July 2016 – July 2019
Majoring : Science

Profesional Experience

- **Marketing Support Intern at PT Mata Air Persada**
February 2022 – August 2022
- **E-commerce Intern at PT Sayap Mas Utama (WINGS GROUP)**
September 2022 – May 2023

Academic Experience

- **Scholarship Mentor at BINUS University**
October 2020 – February 2021
- **Scholarship Mentor at BINUS University**
March 2021 – July 2021

Organizational Experience

- **Activist Public Relation & Entrepreneurship at Keluarga Mahasiswa Buddhis Dhammavadana (KMBD)**
January 2020 – January 2021
- **Activist Program Department at BINUS Business International Club (BIC)**
January 2020 – January 2021

- **Head of Program Department Department at BINUS Business International Club (BIC)**
March 2021 – February 2022